

JAHRESBERICHT
DES
STADTGYMNASIUMS ZU HALLE ^A/S.
VON OSTERN 1872 BIS OSTERN 1873.

FÜNFTER JAHRGANG.

IM NAMEN DES LEHRERCOLLEGIUMS

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. DR. OTTO NASEMANN,
Director des Gymnasiums.

Inhalt:

1. Die Ueberlieferung der stoischen Definitionen über die Affecte. Vom Dr. Richter.
2. Schulnachrichten vom Director.

HALLE a/S., 1873.
DRUCK DER HEYNEMANNSCHEM BUCHDRUCKEREL.

P 1108 ^{rw}

JAHRESBERICHT

8^A | GYMNASIUMS IN HALLE

VON OSTERN 1872 BIS OSTERN 1873

FÜNFTER JAHRGANG

IM NAMEN DES LEHRERCOLLEGIUMS

HERAUSGEGEBEN

30.9.1873

VON DR. OTTO NABEMANN

Druck des Verlegers

Die Uebersetzung der römischen Definitionen über die Affection Vom Dr. Richter
herausgegeben vom Director

HALLE 1873
DRUCK DER BECKMANNSCHEM BUCHDRUCKEREI

Die Ueberlieferung der stoischen Definitionen über die Affecte.

Ein verhältnissmässig beschränktes Gebiet, wie die stoische Lehre von den Affecten, ist auch in jüngster Zeit noch so vielfach Gegenstand eingehender Erörterung gewesen, dass jeder Versuch, zur Aufklärung des eigenthümlichen Materials, um das es sich hierbei handelt, beizutragen, willkommen sein muss.

Wenn es wahr ist, dass die Grundgedanken des Stoicismus sich in der Bekämpfung und Ueberwindung der Affecte, als der höchsten sittlichen Aufgabe des Philosophen, concentriren, so lag, um mich eines schon der alten Philosophie auf diesem Gebiete geläufigen Bildes zu bedienen, in der richtigen Diagnose des krankhaften Zustandes ¹⁾ — als solchen will jene Philosophie den Affect aufgefasst wissen — ein wesentlicher Anfang zur Heilung desselben. In einer Weise aber, wie sie das streng philosophische Bedürfniss nicht forderte, haben die Gründer der Schule, ausgehend von der Voraussetzung, dass die moralische Würdigung der Affecte eine wesentliche Aufgabe der Psychologie sei, sich nicht damit begnügt, das Wesen des Affects und sein Verhältniss zur Vernunft darzustellen, sondern sich auch auf eine Klassificirung der Affecte und ihrer theils der Veranlassung, theils dem Grade nach verschiedenen Aeusserungen eingelassen. So entstanden unsre Definitionen. Die Methode, deren sich Chrysippus bei der Aufstellung dieser Definitionen bediente, musste von vorn herein den psychologischen Werth derselben beeinträchtigen. Das harte Urtheil, welches Des Cartes in der Einleitung seiner Schrift „de passionibus animae“ den psychologischen Leistungen der Alten überhaupt spricht, darf vor Allem auf die den Stoikern mehr als andern Philosophenschulen eigene Meinung bezogen werden, als ob durch Begriffsbestimmung der im Sprachgebrauch üblichen Bezeichnungen über die Natur und den Werth psychischer Processe Aufschluss gewonnen werde. Zeller ²⁾ charakterisirt die stoischen Definitionen durch die Bemerkung, dass Chrysippus sich bei der Aufzählung der Affecte mehr vom Sprachgebrauch, als von psychologischen Erwägungen habe leiten lassen. Die

1) Nach stoischer Begriffsbestimmung ist der Affect ein übermässiger und ausartender Trieb, hervorgehoben durch unrichtige Vorstellung über Gut und Böse, welcher der Herrschaft der leitenden Vernunft (*ἡγεμονικόν*) sich entzieht. Die überaus zahlreichen Definitionen: *ὀρεμὴ πλεονάζουσα; ἄμετρος τε καὶ ἐκφορὸς ψυχῆς κίνησις; ἄλογος καὶ παρὰ φύσιν ψυχῆς κίνησις; ἀπειθῆς λόγῳ κίνησις ψυχῆς ἄλογος* lassen sich in der Weise am besten vereinigen, dass man dergleichen durch Mangel an Widerstandsfähigkeit (*ἀτονία καὶ ἀσθένεια*) entstandene momentane Seelenstörungen auf den Begriff der Krankheit zurückführt, wie dies unter den Stoikern namentlich Chrysippus gethan hat. Galenus, de dogmatis Hippocratis et Platonis V, 3. S. 448 ed. Kühn Lpz. 1823: *ὁ Χρυσίππος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ παθῶν ἀνάλογον ἔχειν φησὶ τὴν ἐν τῇ ψυχῇ νόσον τῇ τοῦ σώματος καταστάσει, καθ' ἣν εὐεμπότως εἰς πυρετούς ἢ διαρροίας ἢ τι τοιοῦτον ἔχει.* Vergl. Cicero, Tusc. IV, 10f.

2) Zeller, die Philosophie der Griechen 3. Th. 1. Abth. 1. Hlfte S. 213 u. 214. Lpz. 1865.

griechische Lexikographie werde wol diesen Definitionen manchen nützlichen Wink entnehmen können, diese Erwartung knüpft Zeller an seine obige Beobachtung an. Nach der Art und Weise zu urtheilen, in welcher das in den Definitionen enthaltene sprachliche Material von den Lexikographen bisher benutzt worden ist, scheint diese Ausbeute nicht eben sehr erheblich zu sein. Wohl aber ist die Geschichte der Ueberlieferung, insofern sich an dieselbe eine Reihe literar-historischer Fragen anknüpft, in mehr als einer Beziehung wichtig und interessant.

1. Zustand der Urschrift.

Nach allgemeiner Annahme sind die Definitionen, wie sie in der Ueberlieferung noch jetzt vorliegen, auf Chrysippus zurückzuführen. Es wird, glaube ich, der Wahrheit nahe kommen, wenn man dieselben geradezu für eine Specialität des Chrysippus ansieht, zusammenhängend mit seiner für die wissenschaftliche Behandlung rein philosophischer Fragen entschieden zu sorglosen und mit den Beweismitteln wenig wählerischen Darstellung.¹⁾ Die von vielen, in diesem Punkte übereinstimmenden alten Schriftstellern getadelte Planlosigkeit und Weitschweifigkeit seiner Schreibart, seine Vorliebe für etymologische Erklärungen,²⁾ vor Allem aber seine Citatenwuth sind hinlänglich bekannt.³⁾ Ein charakteristisches Muster von geschmackloser Anhäufung und Verwendung poetischer Citate giebt unter Anderm das Bruchstück „περὶ ἀποφατικῶν“.⁴⁾ Die grosse Belesenheit und Gelehrsamkeit verleitete den Philosophen es sich bei der Darstellung und Begründung seiner philosophischen Anschauungen leicht zu machen, indem er es verstand, seiner vertrauten Bekanntschaft mit der Literatur, besonders aber den epischen und dramatischen Dichtern reichlichen und leicht verwendbaren Stoff zu entlehnen.⁵⁾ Seine eigene Zuthat bestand an vielen Stellen fast nur in der Mühe, die umfangreichen Citate durch kurz abgerissene Sätze zu verknüpfen, wobei er theils mit philologischer Gelehrsamkeit durch Erläuterung des Inhalts und Erklärung einzelner Begriffe, theils mit logischem Formalismus durch Einstreuung systematischer Erörterungen verfährt.⁶⁾ In einem so gezeichneten Bilde wird man allerdings eher einen Gelehrten mit unverkennbar philologischen Neigungen, als den Philosophen zu erkennen glauben.

In den Rahmen dieses Bildes müssen auch unsre Definitionen hineingebracht werden. Es

1) Galen. de plac. Hippocr. et Plat. II, 2. S. 213: πέπλησται τὰ Χρυσίππου βιβλία ιδιωτικῶν τε καὶ ῥητορικῶν λημμάτων, ποτὲ μὲν ιδιώτας ἐπικαλούμενα μάρτυρας ὧν ὑποτίθεται λημμάτων, ἔστι δὲ ὅτε ποιητᾶς, ἢ τὴν βελτίστην ἐτυμολογίαν, ἢ τι ἄλλο τοιοῦτον, ἃ περαινέει οὐδέν

2) Von unsern Definitionen passen unter Anderm hierher: ἄχος = λύπη ἀφωμίαν ἐμποιοῦσα, — ἀγωνία = φόβος ἥτις, — ὀδύνη = λύπη εἰσδύνοσα, — φόβος = φόβος μετὰ φωτιῆς κατεπέλων (φόδος und βοή), μῆνις = ὀργή εἰς παλαιῶν ἀποτιθεμένη (μένω). Alle diese Definitionen sind auf Grund damals gangbarer Ableitungen gebildet.

3) Bemerkenswerth ist in dieser Beziehung die Ironie, durch welche nach einer bei Laertius Diogenes erhaltenen Anekdote eine chrysippische Schrift, welche über Gebühr umfangreiche Citate aus der Medea des Euripides enthielt, geradezu mit dem Namen dieses Stückes bezeichnet wurde. Diogenes Laertius, de vitis, dogmatis et apophthegmatis clarorum philosophorum VII, 180 f. S. 218 f. ed. G. H. Kühn Lpz. 1831.

4) Th. Bergk, commentatio de Chrysippi libro „περὶ ἀποφατικῶν“. Cassel 1841.

5) Galen. am angef. Ort III, 4. S. 314: ἐμπλήσας ὁ Χρυσίππος ὅλον τὸ βιβλίον ἐπὶ τῶν Ὀμηρικῶν καὶ Ἡοιδῶν, καὶ Στρηγορείων, Ἐμπεδοκλείων τε καὶ Ὀρφικῶν, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἐκ τῆς τραγωδίας, καὶ παρὰ Τυρταίου καὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν οὐκ ὀλίγα παραθέμενος οὐ συνήσει τῆς θαυμαστῆς δὴ ταύτης ὑπεραντολογίας . . .

6) Galen. am angef. Orte III, 4. S. 326: ὁ Χρυσίππος ἀρχεται παρατίθεσθαι τὰς τῶν ποιητῶν μαρτυρίας, μεταξὺ παρεντιθεὶς αὐτῶν ὀλίγους λόγους ἑαυτοῦ, πολλάκις μὲν ὡσπερ ἐξηγήσιν ὧν ἢ ἐξῆς βούλεται, πολλάκις δ' ὡσπερ ἐπιτομήν τινα καὶ ὅσον καθόλου τι κεφάλαιον.

wäre allerdings ein unmöglicher Gedanke für jeden einzelnen der definirten Begriffe ein passendes Citat zu vermuthen. Eher ist es denkbar, dass in kleinern oder grössern Gruppen verwandte Begriffe verglichen und besprochen worden sind. Von solchen Zusammenstellungen finden sich an verschiedenen Stellen Proben.¹⁾ Im Zusammenhang mit Citaten und anknüpfend an dieselben sind jedenfalls die Begriffsbestimmungen der Affecte und ihrer Unterarten zur Besprechung gekommen. Dieser Ursprung verräth sich bei einzelnen deutlich durch das nur aus ihrer Beziehung auf bestimmte einzelne Stellen von Dichtern erklärare Gepräge.²⁾ Hierzu stimmt die auffällige Wahl vieler entweder überhaupt, oder doch in der definirten Bedeutung nur bei Dichtern üblicher Begriffe.³⁾ Schon eine flüchtige Durchsicht der stoischen Definitionen lehrt zur Genüge, dass bei der Aufzählung derselben von einer methodischen, auf breiten Grundlagen angelegten und auf möglichste Vollständigkeit berechneten Untersuchung nicht die Rede war. Der Gesamteindruck zeigt Mängel und Ungleichheiten von der Art, dass sie, wenn anders die Absicht vorgelegen hätte, den Sprachgebrauch mit Hilfe des stoischen Formalismus zu erklären, selbst einem weniger geübten Auge sofort hätten auffallen müssen. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass dieselben Begriffe von Chrysippus an verschiedenen Stellen besprochen worden sind. Unvermeidlich waren bei solchen Wiederholungen allerlei kleinere und grössere Abweichungen und Modificationen, da doch nicht angenommen werden kann, dass Chrysippus auf die Redaction seiner Definitionen so hohen Werth gelegt hat, um dieselben wie stereotype Formeln wörtlich aus einer Schrift in die andre zu übertragen. Für alle diese Behauptungen finden sich deutliche Fingerzeige, mag man die uns überlieferten Definitionen darauf hin genauer prüfen, oder mag man die von Galenus mitgetheilten zahlreichen Bruchstücke aus chrysippischen Schriften über dieses psychologische Gebiet damit vergleichen. Ohne Zweifel wird allerdings diejenige Schrift, welche den Titel „περὶ παθῶν“ führte, dem Chrysippus mehr, als andre, Veranlassung geboten haben, sich zusammenhängend und eingehend über die einzelnen Affecte zu äussern. Lässt sich nur bei wenigen der aus jener Schrift bei Galenus erhaltenen Fragmente eine directe Bezugnahme auf unsre Definitionen nachweisen, so befürwortet ja Galenus ausdrücklich, dass er nicht gesonnen sei auf Einzelheiten einzugehen. Zu letztern rechnet man wol mit Recht die mit pedantischem logischen Formalismus angelegten Definitionen, welche mit den etwa dazu gehörigen Citaten um so eher übergangen und weggelassen werden konnten, als die Tendenz dieser kritisch - apologetischen Schrift des Galenus derselben in keiner Weise bedurfte. Auch ist nicht ausser Acht zu lassen, dass Galenus bei der Besprechung jener chrysippischen Schrift überhaupt nur bis zum dritten Buche gelangt. In diesem und dem ebenfalls ganz unberücksichtigt gebliebenen vierten Buche mögen unsre Definitionen einen nicht unwesentlichen Bestandtheil gebildet haben. Nicht nur das bedeutsame Schweigen des Galenus lässt dieser Vermuthung Raum, sondern die naturgemässe Consequenz des uns von den beiden ersten Büchern mitgetheilten Ganges der Untersuchung erhebt eine derartige Annahme fast

1) Galen., ebendasselbst III, 2. S. 295: ὁ Χρυσίππος πλῆθος ἐπῶν παραγράφει ἐξ ἀπάντων τῶν ποιητῶν ἐκλέγων, δεικνύντων ὀργὴν καὶ θυμὸν καὶ φόβον καὶ δειλίαν καὶ θράσος καὶ θάρσος καὶ καρτερίαν, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα . . . und ähnlich IV, 7. S. 423: . . . καὶ ἄλλα τοιαῦτα παρὰ τῶν ποιητῶν ἀθροῖσαι μαρτύρια τοῦ καὶ λύπης καὶ δακρύων καὶ κλαυθμῶν καὶ θρήνου καὶ νίκης καὶ τιμῆς καὶ πάντων τε τῶν τοιούτων ἐμπέπλασθαι τοὺς ἀνθρώπους.

2) So die Definitionen: χόλος = ὀργὴ διδοῦσα zu II. IX, 646:

ἀλλὰ μοι οἰδάνεται κραδίη χόλω . . .

ferner κότος = ὀργὴ ἐπιτηρητικὴ zu II. I. 82:

ἀλλὰ τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσῃ . . .

3) Beispiele hiervon sind: ἄχος, ἄση, μῆνις, ἄχος und andere.

zur Gewissheit. Und zwar lassen sich dieser chrysippischen Schrift am ersten alle diejenigen Definitionen überweisen, welche durch ihre Methode und ihre Gleichartigkeit sich von den übrigen vortheilhaft unterscheiden, denn darüber, dass keineswegs alle Definitionen an dialektischer Schärfe und an Gehalt einander gleichstehen, hat zu keiner Zeit ein Zweifel geherrscht. Der Zustand der Ueberlieferung findet am einfachsten seine Erklärung so, dass man die Abweichungen und Verschiedenheiten der Quellen in Bezug auf Reihenfolge, Anzahl und Inhalt der Definitionen nicht der blossen Willkür oder Nachlässigkeit der Berichterstatter zuweist; denn weit leichter erklärt denselben die wohlberechtigte Ansicht, dass Chrysippus selbst diese Verwirrung dadurch verschuldete, dass er zu verschiedenen Zeiten in verschiedener Weise seine Definitionen redigirt hat. In den Quellen der Ueberlieferung haben wir verschiedene, selbständige und von einander unabhängige Zusammenstellungen chrysippischer Definitionen vor uns, welche sowol in der Auswahl und Anordnung ihres Materials, als in der Benutzung der Urschrift eine jede ihren eigenen Weg eingeschlagen haben. In der Beschaffenheit der Urschrift muss der Grund dieser Erscheinungen gesucht werden. Findet sich Mangel an Consequenz in der Eintheilung und Durchführung der Definitionen, so mussten Mangel an Zusammenhang und Uebersichtlichkeit, oder ähnliche äussere Umstände den sonst so logischen Denker an der gleichmässigen Durchführung seines Eintheilungsprincips gehindert haben. Solche Widersprüche macht aber Galenus¹⁾ dem Chrysippus zum Vorwurf. Als Beweis für seine Behauptung führt er die chrysippische Definition der Begierde als „ὄρεξις ἄλογος“ an, wofür man mit Salmasius „προσδοκία ἀγαθῶν“ erwarten sollte. Auffällig ist doch auch, dass Posidonius in einem von Galenus²⁾ citirten Bruchstücke seines Werkes „περὶ παθῶν“ die Definition für „λῆπη“ und „ἄση“ confundirt hat.

Das Resultat der voraufgehenden Erörterung lässt sich in der Behauptung zusammenfassen, dass in den Schriften des Chrysippus eine so kahle und trockne Zusammenstellung, wie sie in der Ueberlieferung der Definitionen vorliegt, nicht zu finden war, dass vielmehr das später zusammengestellte Material über mehre Schriften verstreut und mit allerlei gelehrtem Beiwerk untermischt war. Es liegt kein Grund vor, den Berichterstattern, welche sich der Mühe jener Zusammenstellungen unterzogen, absichtliche Entstellung, Irrthümer und Zuthaten eigener Erfindung zuzumuthen. Doch läge es nicht ausser dem Bereich des Möglichen, dass Chrysippus in diesen Definitionsversuchen Nachfolger gehabt hätte, welche gemeint hätten im Sinne ihres Meisters die begonnene Arbeit fortsetzen zu müssen. Wir hätten es alsdann nicht nur mit ausschliesslich chrysippischen Definitionen zu thun, sondern müssten auch die Producte anderer Stoiker mit in den Kauf nehmen. Es fragt sich zunächst, um der Berechtigung einer derartigen Hypothese nachzugehen, ob das Zeugniß der Alten in diesem Sinne gedeutet werden kann. Bei Stobäus und Laertius Diogenes werden unsere Definitionen als integrierender Theil der stoischen Lehre, also als Gesamtbesitz der Schule, mitgetheilt und deshalb mit dem Namen des ersten Gründers, Zeno, in Verbindung gebracht. Man sieht in der Neigung, diese Definitionen, wie Alles, was stoische Ueberlieferung ist, dem Stifter der Schule zu vindiciren, höchstens einen Beweis für das hohe Alter dieser Definitionen. Ebenso hat man es mit Pythagoras und Plato gemacht. Definitionen mag man vor Chrysippus schon gegeben haben, wie solches ja von Zeno beglaubigt ist. Auf einem naheliegenden Gebiet, dem der moralischen Tugenden, hatte auch Sphärus, der Schüler des Zeno, Erhebliches geleistet, dessen Definitionskunst Cicero besonders rühmt, indem er zu einer durch Präcision ausgezeichneten chrysippischen Definition der Tapferkeit drei Defi-

1) Galen. de dogm. Hipp. et Plat. IV. 2. S. 366.

2) Galen. am angef. Orte IV, 7. S. 416.

tionen des Sphärus mittheilt.¹⁾ Auf dem Gebiete aber, auf welchem unsere Definitionen der Affecte sich bewegen, war allem Anschein nach vor Chrysippus nur Weniges versucht worden. Galenus²⁾ berichtet von fünf Arten des Affects, welche man früher zu unterscheiden gewohnt gewesen sei. Auch Plato und Aristoteles haben einzelne Affecte definit. Diese Leistungen früherer Philosophen waren unzweifelhaft dem Chrysippus bekannt; dass sie von wesentlichem Einfluss auf seine Definitionen gewesen sind, lässt sich nicht behaupten. Innerhalb der stoischen Schule blieb die Gestalt, welche Chrysippus der stoischen Lehre gegeben hatte, die Norm der folgenden Jahrhunderte. Seine Eintheilung der Affecte war fortan die allgemein anerkannte Grundlage auf diesem Gebiet, dessen Ausbau, wie der des ganzen Systems, in ihm seinen Abschluss gefunden zu haben scheint. Den Chrysippus nennt Cicero bei seinem Berichte über die stoischen Definitionen als den Hauptvertreter der ganzen Schule und sonst keinen.³⁾ Dieser althergebrachte Besitz der Schule wird mit keinem andern Namen, als dem des Chrysippus, in Verbindung gebracht. Das blosse Faktum der Ueberlieferung lässt sich für die Behauptung geltend machen, dass diese Definitionen den Schriften des Chrysippus entnommen sind. Dabei wird freilich auf die Personen, welche als Berichterstatter die Rolle von Vermittlern übernommen haben, besonderes Gewicht zu legen sein. Lassen sich diese Letztern als Männer von Urtheil und Kenntniss nachweisen, so liegt in der Berücksichtigung, welche sie unsern Definitionen zu Theil werden liessen, das Zeugniss ihrer Aechtheit. Hätte ein weniger bedeutender, namenloser Stoiker diese Definitionen sämmtlich oder zum Theil verfasst, so würden sie bei ihrer mangelhaften Beschaffenheit schwerlich eine solche Beachtung und Verbreitung gefunden haben. Mehr aber, als dieser negative Beweis, wiegt die Eigenthümlichkeit der Definitionen selbst. Nach Allem, was über die schriftstellerische Thätigkeit des Chrysippus bekannt ist, passen die Merkmale, welche ich vorläufig an den Definitionen hervorgehoben habe, zu der Manier der chrysippischen Darstellung und lassen sich aus derselben begreifen und erklären. Demnach darf es nicht befremden, wenn von den zahlreichen, zum Theil durch Geist und Wissen ausgezeichneten Männern, welche die Erbschaft des Chrysippus antraten, Niemand sich zur Weiterführung jener fragmentarisch gebliebenen Anfänge entschloss. Hätte eine derartige Fortentwicklung stattgefunden, so würde jedenfalls etwas Vollständigeres und Besseres zu Stande gekommen sein. Panätius und sein durch Gelehrsamkeit mehr noch als durch Divinationsgabe ausgezeichnete Schüler Posidonius würden unbedingt mehr aus diesen rohen Versuchen zu machen gewusst haben. So aber scheint man sich einfach mit Ueberlieferung des Vorhandenen begnügt zu haben; die Pietät wird selbst versucht haben, die Sonderbarkeiten und Mängel des überlieferten Materials zu rechtfertigen. Von entgegengesetztem Standpunkt aus nahmen die Anhänger andrer Philosophenschulen ebenfalls ein gewisses Interesse an diesen Definitionen. Plutarch scheint mit ihrem Inhalt und ihrer Methode wenig einverstanden; auf Einzelheiten geht er nirgend ausführlich ein. Innerhalb der stoischen Schule trat in späterer Zeit das Uebergewicht der praktischen Richtung, welche von Hause aus einen Grundzug dieser Philosophie gebildet hatte, über das theoretische und gelehrte Interesse mehr und mehr hervor. Ernste Naturen, wie Seneca und Epictet, erfüllt von der Sittenstrenge stoischer Grundsätze fassten die Be-

1) Cicero Tusc. IV, 24. Superiores definitiones erant Sphaeri, hominis in primis bene definiendis, ut putant Stoici.

2) Galen. de cognoscendis curandisque animi morbis c. V. S. 24: ἡ μάτην ὑπὸ τῶν παλαιῶν ὀνομάζεσθαι νομίσεις ψυχῆς πάθη πένητε ταῦτα, λύπην, δολίαν, θυμὸν, ἐπιθυμίαν, φόβον;

3) Cicero Tusc. IV, 5. Chrysippus et Stoici cum de animi perturbationibus disputant, magnam partem in his partiendis et definiendis occupati sunt.

stimmung der Philosophie ausschliesslich als Lebenskunst auf, bestimmt zur Erziehung des Menschen. Ausser vereinzelt Notizen, welche seine Kenntniss der Definitionen verrathen, bieten Senecas Schriften kaum einen Anhalt; wie überhaupt die dialektischen und mehr gelehrten Bestrebungen der chrysippischen Zeit verloren gegangen waren trotz der grossen Verbreitung, welche die stoische Lehre in der Mitte des ersten Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung gefunden hatte.

2. Die Quellen der Ueberlieferung.

Es liegt der merkwürdige Fall vor, dass wir, wie für die formale Gliederung des stoischen Systems überhaupt, so auch für unsre Kenntniss der stoischen Definitionen hauptsächlich auf Bücher angewiesen sind, welche dem eigentlichen Kreise der stoischen Schule nicht zu entstammen scheinen. Bekannt ist die von Meineke¹⁾ ausgesprochene Vermuthung, nach welcher die unmittelbaren Quellen sowol der von Cicero in den Tusculanen,²⁾ als der von Stobäus in den Eclogen³⁾ gegebenen Uebersicht der stoischen Lehre in Schriften zu suchen sind, welche zwei Vertreter der neuern Academie, den Antiochus und den Arius Didymus, zu Verfassern haben. Meineke setzt im Allgemeinen auseinander, — und Zeller stimmt ihm in allen wesentlichen Punkten bei,⁴⁾ — dass weder Stobäus (circa 500 nach Chr.), noch Cicero aus der Urschrift des Chrysippus, sondern aus Berichten zweiter und dritter Hand ihre Angaben geschöpft haben. Während Stobäus ohne jede Veränderung und Auswahl in der Benutzung seiner literarischen Hilfsmittel aus dem umfangreichen Werke des Didymus den Abschnitt „*ἐπιτομή τῶν στοικῶν καὶ τῶν περιπυτητικῶν*“ wortgetreu ausschrieb, blieb dem Cicero wenigstens die Arbeit und das Verdienst der Uebertragung. In ähnlicher Weise wie Letzterer nach eigener Angabe⁵⁾ bei der Anlage seiner akademischen Unterredungen verfuhr, habe er auch seine unmittelbar nach jenen verfassten Tuskulanischen Untersuchungen⁶⁾ aus den Aufzeichnungen des Antiochus zusammengeschrieben. Diese letztere Quelle soll nun auch dem von Stobäus ausgeschriebenen Arius Didymus bei Abfassung seiner geschichtlichen Darstellung der ältern philosophischen Lehren vorgelegen haben, worauf die Aehnlichkeit und Uebereinstimmung der in den Tusculanen und in dem Bruchstücke des Didymus bei Stobäus enthaltenen Mittheilungen hinweise. Dies ist der ungefähre Inhalt der von Meineke aufgestellten Hypothese. Was speciell unsre an beiden Stellen überlieferten Definitionen anbetrifft, so ist von einer solchen Uebereinstimmung keine Rede. Wenigstens lassen sich kaum erhebliche Einzelheiten herausfinden, deren Uebereinstimmung nicht besser auf andre Weise erklärt werden könnte. Cicero selbst nennt seine Quelle nicht. Sein Bestreben, den von ihm benutzten griechischen Text möglichst wörtlich wiederzugeben, ist an vielen Stellen deutlich bemerkbar und oft auf Kosten der Deutlichkeit durchgeführt. Dass er die Kunst des Uebersetzens verstand, sich seiner Geschicklichkeit bewusst war und dieselbe gern anwendete, ist ausser allem Zweifel.⁷⁾ Bleibt also der Ausweg einer blossen freien Benutzung des griechischen Musters wegen der Schwierigkeit, den passenden lateinischen Ausdruck zu finden, nicht übrig,

1) Müttzell, Zeitschrift für Gymnasialwesen 1859 S. 563 — 565.

2) M. Tullii Ciceronis Tusculanarum disputationum libros quinque cum commentario Jo. Davisii ed. R. G. Rath. Halle 1805.

3) Jo. Stobaei eclogarum physicarum et ethicarum libri duo, rec. Aug. Meineke tom. II. Leipz, 1864.

4) Zeller, am angef. Orte S. 547.

5) Cicero ad Atticum XIII, 19.

6) Cic. ad Atticum XIII, 45. u. XV, 2.

7) Cic. ad Atticum XII, 52: *ἀπόγραφα* sunt: *minore labore fiunt: verba tantum affero, quibus abundo.* Man vergleiche auch die beiden vorhin citirten Aeusserungen Ciceros.

so wird die auffallende Differenz zwischen ihm und Stobäus für die Anwendung der Didymus-Antiochus-Hypothese auf unsre Definitionen ein nicht zu beseitigendes Hinderniss bilden. Die Art, in welcher Cicero von dem Urheber dieser Definitionen spricht¹⁾, bei Weitem mehr aber die unverkennbare Uebereinstimmung seiner Uebersetzung mit dem griechischen Texte der anderweiten Uebersetzung²⁾ sind wol Beweis genug, dass Cicero auch die Urschrift des Chrysippus bei jenem fragmentarischen Bericht, den er gleichwol für vollständig zu halten scheint,³⁾ nicht vor sich gehabt haben kann. Epitomarische Auszüge, — Cicero selbst erwähnt dergleichen⁴⁾ — Materialiensammlungen, compilatorische Uebersichten gehörten damals nicht zu den Seltenheiten. Bei dem erschwerten Gebrauch literarischer Hilfsmittel mussten sich solche unvollkommene und unzuverlässige Machwerke unentbehrlich machen. Ob nun bei Antiochus eine Uebersicht und Auswahl der stoischen Definitionen zu finden gewesen ist, wer will diese Möglichkeit von der Hand weisen? Möglich ist es aber immerhin auch, dass sowol Cicero als Didymus zu andern Sammlungen für die Darstellung der chrysippischen Definitionen ihre Zuflucht genommen haben. Jedenfalls steht so viel fest, dass Beide hier getrennte Wege gegangen sind. Es liegt am nächsten zu glauben, dass Antiochus die Definitionen nicht ausführlich mitgetheilt hat; sonst würden beide Benutzer desselben wol auch hier sich an sein Muster gehalten haben und in Uebereinstimmung mit einander geblieben sein.

Nicht ganz so einfach, aber in vielen Stücken analog ist die von Fr. Nietzsche⁵⁾ versuchte Entdeckung über die Quellen des Laertius Diogenes.⁶⁾ Laertius ist nach Nietzsche der epitomirte Diokles, aus dessen Buche „*περὶ τῶν ἐν παιδείᾳ διαλαμψάντων σοφῶν*“ namentlich die umfangreichen Lehrabschnitte der Stoiker und der Epikureer im siebenten und zwölften Buche des Laertius herkommen. Nach Bahnsch⁷⁾ lagen dem Laertius für das siebente Buch bei der Darstellung der stoischen Ethik zwei Quellen vor, die trotz ihrer vielfachen Vermengung noch herauszufinden sind.

Uebrigens fehlt es in diesem Abschnitte des Laertius nicht an Stellen, in denen Letzterer den Diocles unverständig beschrieben hat. Die Hauptquelle des Diocles, der etwa ein Zeitgenosse des Philosophen Seneka gewesen sein muss, soll nach Nietzsche das reichhaltige Werk des ächten Hesy chius mit fast gleichem Titel gewesen sein. Suidas,⁸⁾ welcher in seinem Lexikon unter dem Namen Hesy chius⁹⁾ seine Abhängigkeit von diesem Letztern anerkennt, stimmt in den von ihm fast ebenso ausführlich mitgetheilten Definitionen mit Laertius überein, kleine Unterschiede der Lesart ausgenommen, in welchen Suidas meist zuverlässiger,¹⁰⁾ also jeden-

1) Cic. Tusc. IV, 5.

2) Vergleiche hierzu die Bemerkung von Heine, de fontibus Tusculanarum disputationum S. 15. Weimar 1863.

3) Cic. Tusc. IV, 14.

4) Cic. ad Atticum XVI, 11: ad Athenodorum Calvum scripsi, ut ad me τὰ κεφάλαια mitteret, quae exspecto . . . und XVI, 14: Athenodorum, nihil est, quod hortere; misit enim satis bellum ὑπόμνημα.

5) Rheinisches Museum Bd. 23, 633 ff. und Bd. 24, 201 ff.; ausserdem in einer besondern Abhandlung „Beiträge zur Quellenkunde und Kritik des Laertius Diogenes“. Basel 1870.

6) Diogenis Laertii, de vitis, dogmatis et apophthegmatis clarorum philosophorum libri decem ed H. G. Huebner Lpz. 1831.

7) Bahnsch, quaestionum de Diogenis Laertii fontibus initia. Königsberg 1868.

8) Suidas Lexicon Graece et Latine rec. G. Bernhardt. 2 Bde. Halle und Braunschweig 1843. 53.

9) Suidae Bd. 1. Abth. 2. S. 907: Ἡσύχιος Μιλήσιος ἔγραψεν Ὀνοματόλογον, ἢ Πίνακα τῶν ἐν παιδείᾳ ὀνομαστῶν, οὗ ἐπιτομή ἐστι τοῦτο τὸ βιβλίον.

10) Vergleiche daselbst Bd. II, Th. 2. S. 10 und 1518 unter den Artikeln πάθος und φόβος; ebenso Bd. I, Th. 2. S. 406 und 819 unter ἐπιθυμία und ἡδονή.

falls von Laertius unabhängig ist. Diese evidente Uebereinstimmung lässt keine Wahl; Beide, sowol der Gewährsmann des Laertius, als der des Suidas, müssen in ihren Angaben von der nämlichen Quelle abhängig sein. Mit Bestimmtheit lässt sich diese letztere nicht unterbringen. Die weitern Deductionen Nietzsches, welche auf Demetrius aus Magnesia, den Peripatetiker Antisthenes, Hermippus und andere Namen¹⁾ zurückgreifen, sind wegen mangelnder Anhaltspunkte für den Zweck dieser Abhandlung gegenstandslos. Der Kern jener Ausführungen bleibt für uns wesentlich der, dass die Uebereinstimmung des Suidas mit Laertius auch an den uns hier zunächst interessirenden Stellen nicht durch Benutzung des Letztern von Seiten des Erstern entstanden ist, was chronologisch betrachtet sehr leicht möglich war, sondern dass Beide auf gemeinsame Urquellen zurückweisen, welche zur Zeit des Laertius (220 — 250 nach Chr.) ebenso bekannt und geschätzt waren, als zur Zeit des Suidas.

Zwischen Laertius und Cicero ist, abgesehen von denjenigen Definitionen, welche alle Quellen der Ueberlieferung gleichmässig und übereinstimmend bringen, kaum eine besondere selbständige Aehnlichkeit aufzufinden. Vielmehr sind, wie bereits oben angedeutet wurde, Cicero und Laertius in nähere Beziehung mit derjenigen Quelle zu bringen, aus welcher die in dem apokryphen Schriftchen des Pseudo-Andronikus enthaltene Compilation von Definitionen geflossen ist. Mit dieser letztern Quelle harmonirt die Auswahl, welche Nemesius (450 nach Chr.) in seinem wegen fleissiger Benutzung alter Schriftsteller beachtenswerthen Werke²⁾ aus den stoischen Definitionen getroffen hat. Es stimmen diese Proben zu den entsprechenden Stücken des sogenannten Andronikus fast wörtlich, nur dass bei Letzterem durch Zusätze und Erweiterungen eine dem Nemesius entbehrlich scheinende Ausführlichkeit und Mannichfaltigkeit zu finden ist. Der Text dieses kleinen Buches „περὶ παθῶν“³⁾ ist fast durchweg noch in sehr trauriger Verfassung. Dank der geringen Beachtung, welche man diesem in vieler Beziehung merkwürdigen und räthselhaften Mixtum-Compositum von jeher nur hat zu Theil werden lassen, ist für die Textkritik wol wenig oder gar nichts geschehen. Um darüber ein vollständiges Urtheil zu haben, müsste ich auch die zu Oxford im Jahre 1809 gedruckte Ausgabe kennen, welche mir leider bisher nicht zugänglich gewesen ist. Zu dem Namen des Andronikus Rhodius ist diese Definitionensammlung durch ein blosses Missverständniss gelangt.⁴⁾ Möglich ist nämlich, dass entweder der Kompilator selbst, oder ein Leser dieses Buches die Bestandtheile, aus welchen dasselbe zusammengetzt ist, bezeichnen wollte. Der auf die erste Definition ausschliesslich

1) Die Genannten haben sämmtlich über das Leben des Philosophen (βίοι φιλοσόφων) geschrieben, von Antisthenes existirte ausserdem ein Werk unter dem Titel „ἐπιδρομή φιλοσόφων“.

2) Nemesius, *περὶ φύσεως ἀνθρώπου* ed. Mathaei cap. 16 — 20 §§. 98 — 116. Hal. 1802.

3) Die erste Ausgabe von David Höschel erschien in Augsburg 1593. Aus einer Leidener Handschrift als Anhang zur zweiten Auflage der gleichfalls dem Andronikus Rhodius zugeschriebenen Paraphrase der Nikomachischen Ethik liess Daniel Heinsius dieselbe abdrucken (1617). Ein Nachdruck hiervon, welcher im Jahre 1679 zu Canterbury erschienen ist, befindet sich in meinen Händen.

4) Fabricius (Bibliotheca Graeca III, 6, 29 S. 150 (264)) hält einen gelehrten Peripatetiker des 14. Jahrhunderts, Andronikus Kallistus, für den Verfasser. Wahrscheinlich ist, dass diejenige Definition über den Affect, welche zufällig den Reigen unter vielen ähnlichen eröffnet, die Veranlassung zu einer Verwechslung gegeben hat. Der Name des Andronikus Rhodius war zudem von fremder Hand am Rande des Manuscripts neben diesen Anfangsworten vermerkt, wie Heinsius, glaube ich, selbst berichtet. Die fragliche Definition wird nämlich auch anderwärts als ein Product des Andronikus Rhodius beglaubigt. Vergleiche Val. Rose, Aristoteles pseudepigraphus Lpz. 1863. Dasselbst wird S. 109 ein Scholion des Aspasius (120 n. Chr.) zu Aristoteles eth. II, cod. Paris 1903 f. 32 b. mitgetheilt: τῶν δὲ ἐκ τοῦ Περιπάτου τῶν μὲν παλαιῶν παρ' οὐδενὶ εὐρίσκομεν ὄρισμὸν τοῦ πάθους· τῶν δὲ ὑστερον Ἀνδρόνικος εἶρηκε πάθος εἶναι τῆς ψυχῆς κίνησιν ἄλογον δι' ἐπὶ ὅλην κακοῦ ἢ ἀγαθοῦ. Die Anfangsworte unsrer Schrift lauten: πάθος ἐστὶν ἄλογος ψυχῆς κίνησις δι' ἐπὶ ὅλην κακοῦ ἢ ἀγαθοῦ.

bezogene Name des Andronikus ist irrthümlich auf das ganze Buch bezogen worden; der Titel des Buches scheint ebenfalls irrthümlich aus der Ueberschrift des ersten Kapitels entstanden zu sein. In ganz entsprechender Weise steht nach einem nicht unbeträchtlichen Auszug aus der als Denkmal des Eklekticismus von Zeller (am angef. Orte S. 573) in das erste Jahrhundert christlicher Zeitrechnung verwiesenen pseudo-aristotelischen Schrift „περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν“¹⁾ die Ueberschrift „κατὰ Χρυσίππου“, um das Nachfolgende als wieder dem Chrysippus entnommen zu bezeichnen. Dass der Verfasser die grosse Mehrzahl seiner mitgetheilten Definitionen, namentlich aber die über die Affecte als Excerpte aus Chrysippus angesehen wissen will, bleibt überhaupt nicht zu verkennen. Die Aechtheit derselben ist von allen Seiten bezweifelt worden. Der erste Grund, welcher gegen dieselbe geltend gemacht worden ist, stützt sich auf die Annahme, dass diese ganze Zusammenstellung eine Art literarischer Betrug sei, wozu wohl hauptsächlich der mit dem Namen des Andronikus Rhodius passirte Irrthum den Anstoss gegeben hat. Auch die Reichhaltigkeit des Büchleins kann unmöglich als Beweis für die Unglaubwürdigkeit desselben dienen. Denn die bedeutenden Abweichungen der bei Stobäus und bei Laertius verzeichneten Definitionen lassen sich nur aus der grossen Fülle des vorhandenen Materials erklären, aus welcher dem Einen diese, dem Andern jene Definitionen bekannt geworden sind. Fast sämmtliche in der sonstigen Ueberlieferung erhaltenen Definitionen sind in diesem Verzeichnisse enthalten. Besonders schwer fällt der Umstand ins Gewicht, dass auch das Original der bei Cicero gefundenen Definitionen gerade hier gelesen wird. Wenn also zugegeben werden muss, dass weder Cicero, noch die sonstigen Quellen der Ueberlieferung direct aus den Schriften des Chrysippus geschöpft haben, wenn ferner feststeht, dass keine der von jenen benutzten Uebersichten der stoischen Lehre auf Vollständigkeit in dieser Beziehung Anspruch machen konnte, warum soll es nicht möglicher Weise Verzeichnisse von stoischen Definitionen gegeben haben, welche mehr enthielten, als Jene uns mitzutheilen im Stande waren. Darf man nun auch nicht annehmen, dass der Verfasser unsers Büchleins die Urschrift des Chrysippus selbst gekannt habe, — was vom Simplicius, der um die Mitte des sechsten Jahrhunderts nach Christus gelebt hat, mehrfache Zeugnisse behaupten, — so bedarf es ja auch einer solchen Annahme gar nicht, um die Möglichkeit einer glaubwürdigen Ueberlieferung darzuthun. Fällt es doch Niemand ein, Ciceros Angaben zu bemängeln, welche mit dem Texte des sogenannten Andronikus so wesentlich harmoniren! Bei Cicero war eine solche Täuschung unmöglich; ein bedeutendes Schulhaupt der Stoa, welches als Autorität neben Zeno und Chrysippus genannt zu werden pflegte,²⁾ hatte Diesen persönlich in das Verständniss dieser Philosophie eingeführt. Zwischen Posidonius und Cicero bestand noch lange Jahre hindurch ein vertrauter Verkehr, dessen Cicero sich rühmt.³⁾ Auf diesen engen Beziehungen basirt besonders die oben aufgestellte Behauptung, dass Posidonius selbst an der Weiterbildung der stoischen Definitionen keinen Antheil genommen hat. Cicero würde gewiss, wäre Posidonius nach dieser Seite hin in die Fussstapfen des Chrysippus getreten, die Verdienste seines Lehrers nicht mit Stillschweigen übergangen haben. So aber sind wir durch die schon vielfach citirte Schrift des Galenus von der ablehnenden und vielfach heterodoxen Stellung des Posidonius zur chrysippischen Lehre von den Affecten unterrichtet. Verdient also in der Schrift des Pseudo-Andronikus Alles Glauben, was zufällig mit den sonstigen

1) Hierauf hat zuerst Zell, comm. ad. Aristot. Eth. Nic. p. 389. E. hingewiesen.

2) Seneca ep. 33, 3; 104, 21; 108, 36.

3) Cicero, de nat. deorum I, 3, 6. Tusc. II, 25, 61. De Fato III, 5.

Quellen unsrer Ueberlieferung übereinkommt, warum soll Alles, was sich aus den übrigen Quellen unsrer Ueberlieferung nicht belegen lässt, keine Berücksichtigung verdienen? Es scheint mir unbillig an die Definitionen bei Andronikus diesen Massstab anzulegen, der ohnehin bei der Beschaffenheit des von Cicero, bei Laertius und Stobäus erhaltenen Materials unhaltbar ist. Auf keinem andern Gebiete herrscht in diesen drei letztern Quellen eine so grosse Ungleichheit, als bei diesen Definitionen; nirgend finden sich weniger Anklänge und Aehnlichkeiten, als hier. Während die Lehre von der Affectlosigkeit und von den affectlosen Seelenzuständen (*ἀπάθεια*) bis in die Einzelheiten bei Cicero, Laertius und Stobäus¹⁾ harmonirt, hat ein für das rein wissenschaftliche Interesse so unwesentlicher Abschnitt, wie die Aufzählung der stoischen Begriffsbestimmungen von den Affecten, in Form und Behandlung bei Jedem eine besondere, abweichende Gestalt bekommen. Und dabei stehen diese erwähnten Abschnitte so dicht neben einander in den Berichten unsrer Quellen, wie in der naturgemässen Anordnung des Systems. Nur der verschiedene Werth, welchen beide Abschnitte für den eigentlichen Inhalt der stoischen Lehre hatten, lässt es begreiflich finden, dass in den von Cicero und Arius Didymus benutzten Aufzeichnungen des Antiochus diesen Definitionen der Affecte keine Beachtung geschenkt war. Hätte sich bei Antiochus die Aufzählung der stoischen Definitionen befunden, so würden die beiden auf die Angaben des Antiochus sonst durchaus gestützten Berichte keine Veranlassung gehabt haben, hier zu anderweitigen Hilfsmitteln zu greifen. Vielmehr war es durchaus naturgemäss, dass beide Berichterstatter bei Mittheilung eines in Form und Inhalt genau festgestellten Lehrstoffes, wenn dieser sich in ihrer gemeinschaftlichen Quelle befand, unbedenklich diese Ueberlieferung in ihren Bericht herübernahmen. Nirgend war eine Abweichung von ihrem sonstigen Gewährsmann weniger am Platz als da, wo es sich um möglichst wortgetreue Wiedergabe streng formulirter Begriffsbestimmungen handelte, deren Fassung bis in die kleinsten Details mit historischer Treue beizubehalten war. Woher stammt also dieser Zwiespalt, wenn man nicht annehmen wollte, dass Antiochus' Aufzeichnungen an dieser Stelle unsre Berichterstatter im Stiche gelassen haben? Vielleicht eröffnet der Gedanke eine dankbare Perspective, wenn man diejenigen Schriftsteller, auf welche die Angaben bei Stobäus und Laertius zurückzuführen sind, auf solche Mittheilungen sich stützen lässt, welche durch den Einfluss bloss mündlicher Ueberlieferung von der Treue des Gedächtnisses abhängig waren. Man ist versucht dabei an Aufzeichnungen zu denken, wie sie auf Grund von Lehrvorträgen und daran geknüpften mündlichen Discussionen gewiss vielfach innerhalb der Schule von einzelnen Zuhörern aus dem Gedächtniss gemacht worden sind. Erklärende Zusätze, bestimmt das Verständniss der Lernenden zu unterstützen, könnten manche Einzelheiten gewesen sein, welche die Definitionen, namentlich bei Stobäus, aufweisen. Die zahlreichen, meist unbedeutenden Abweichungen des Ausdrucks, die verschiedene Reihenfolge, die grössere oder geringere Vollständigkeit der Aufzählung würde aus einer derartigen Annahme erklärlich sein. Im Gegensatz zu diesen Beiden hat man sich unter der von Cicero benutzten Quelle einen Auszug aus den Schriften des Chrysippus zu denken, welcher schon durch diesen unmittelbaren Ursprung einen grössern Anspruch auf Genauigkeit und Glaubwürdigkeit haben musste. Cicero weist an einzelnen Stellen mit Nachdruck auf die Bezeichnungen der griechischen Definitionen hin, welche er möglichst treffend wiederzugeben und beizubehalten für gut befand.²⁾ Ein derartiger Hinweis rechtfertigt sich aber nur durch die Autorität, welche Cicero seiner Quelle beilegt. Zugleich verräth sich deutlich das Bestreben den

1) Cicero, Tusc. IV, 6. Diog. VII, 111 und 116. Stob. ecl. II, 168.

2) Tusc. IV, 9. *excandescantia — ira nascens et modo existens; quae θυμωσις Graece dicitur.*

Text seines Originals möglichst treu wiederzugeben. In keinem wesentlichen Punkte wird Cicero von seinem griechischen Muster abgewichen sein. Er mag nicht Alles beibehalten haben, was geschrieben war, sondern aus dem reichen Vorrath das Passende und Nothwendige ausgewählt haben; bei der Uebertragung der von ihm ausgewählten Begriffsbestimmungen scheint er aber, dafür sprechen viele Beweise, gewissenhaft und sorgfältig selbst Mangelhaftes beibehalten zu haben. Ich kann deshalb dem Bilde nicht zustimmen, welches Heine von dem Charakter der ciceronischen Definitionen entwirft.¹⁾ Vielmehr erblicke ich gerade in denjenigen Definitionen, welche Heine bei seinen Ausstellungen vorzugsweise im Auge hat, Mängel des Originals, aber nicht der Uebersetzung. Cicero definirt „timor“ als „metus mali appropinquantis“. An dieser Definition ist gewiss zu tadeln, dass ihr das unterscheidende Merkmal fehlt. Gegenüber der vom Gattungsbegriff „metus“ gegebenen Definition „mali expectatio“ (Tusc. IV, 37, 80) und „opinio impendentis mali“ (Tusc. IV, 7, 14) ist der Artbegriff hier nicht hinreichend unterschieden. Sollte diese Wahrnehmung dem Cicero entgangen sein? Hat er nicht vielmehr durch wörtliche Uebersetzung sein eigenes Gefühl der historischen Treue geopfert? Bei Andronikus liest man „δείμα = φόβος ὑφορώμενος“, bei Diogenes Laertius „δείμα = φόβος δέος ἐμποιῶν. Mehr als diese Definition des Laertius, scheint hierher zu passen „δέος = φόβος δεινοῦ“, wie die Quelle des Stobäus mindestens ebenso schlecht definirt, als oben Cicero. Dass dem Letztern bei seiner Uebersetzung grosse Schwierigkeiten und zum Theil unüberwindliche Hindernisse im Wege standen, ist trotzdem nicht zu leugnen. Ob er aber aus diesem Grunde sich so auffallende Entstellungen, Vertauschungen und Abkürzungen hat zu Schulden kommen lassen, wie Heine anzunehmen geneigt ist, muss nach dem ganzen Eindruck jener ciceronischen Capitel sehr fraglich scheinen. Ich selbst habe mich bereits auf Seite 7 dieser Abhandlung dahin erklärt, dass ich dem Cicero ein derartiges Verfahren nicht zutraue, sondern eher glaube, dass der Zustand seiner Quelle sehr gut sowol in ihrer Form, als auch in ihrem Umfang nach Ciceros Darstellung beurtheilt werden darf. Diese Quelle enthielt demnach nur ächtes und nach allen Seiten hin sorgfältig behandeltes Material, bestand aber doch nur in einem Auszug, der, wie schon aus dem Vergleich mit den Berichten des Laertius und Stobäus hervorgeht, auch nicht im Entferntesten auf Vollständigkeit Anspruch machen konnte. Auch Seneca bezeichnet die Eintheilung, welche die griechischen Stoiker in ihren Definitionen der Affecte getroffen haben, als ein dem römischen Philosophen wegen der Armuth und Verschiedenheit des lateinischen Sprachgebrauchs unnachahmbares Muster. Aehnliches lasse sich vielleicht mit gleichem Rechte im Lateinischen versuchen, unmöglich aber sei es, den Reichthum der stoischen Eintheilung in ganzer Ausführlichkeit und in genau entsprechendem Schema zu übertragen. Er selbst zählt, um seine Parallele weiter durchzuführen, eine Anzahl lateinischer Begriffe auf, welche ebenfalls Aeusserungen und Arten des von ihm behandelten Affectes bezeichnen.²⁾ Von diesen bei Seneca aufgeführten Begriffen haben die übrigen Quellen unsrer Ueberlieferung nur Weniges; einigermassen dagegen stimmt dazu die Aufzählung des Andronikus. Aus dieser Angabe des Seneca, — mit Recht darf man dieselbe auf die stoischen Definitionen be-

1) Heine, de fontibus Tuscul. disp. S. 15: Ubi Latina nomina, quae idem, quod Graeca declarant, non inveniunt, alias species praetermissit, alias, ne Graeca lingua locupletior esse videretur, quam Latina, ipse adiecit, earumque notiones partim negligentius atque ex suo potius arbitrio, quam ex sermonis usu constituit.

2) Seneca, de ira I, 4: Cetera, quae pluribus apud Graecos nominibus in species iram distinguunt, quia apud nos vocabula sua non habent, praeteribo: etiamsi amarum nos acerbumque dicimus, neque minus stomachosum, rabiosum, clamorosum, difficilem, asperum, delicatum, morosum, quae omnia irarum differentiae sunt.

ziehen, — scheint wenigstens so viel mit Deutlichkeit hervorzugehen, dass damals eine verhältnissmässig beträchtliche Menge von Definitionen bekannt war, hinter deren Anzahl unsere sämtliche Ueberlieferung bei Weitem zurückbleibt. Niemand wird geneigt sein anzunehmen, dass der kurze Zeitraum, welcher zwischen Ciceros philosophischen Abhandlungen und Senekas Betrachtungen über die Natur des Zornes liegt, in dieser Beziehung so fruchtbar gewesen sein sollte. In Bezug auf die Unvollständigkeit des Materials stehen die Aufzählungen bei Laertius und Stobäus auf ungefähr gleicher Stufe mit dem entsprechenden Abschnitte bei Cicero. Dabei ist aber die Auswahl der Definitionen in diesen drei Quellen wenigstens theilweise verschieden; selbst diejenigen Definitionen, welche diese drei Quellen gemeinschaftlich bringen, differiren zuweilen nicht unbedeutend. Nicht immer lassen sich diese Differenzen als Verderbniss der Lesart und als bloss unwesentliche Veränderungen des Ausdrucks betrachten, sondern sie betreffen mitunter den Inhalt und die Auffassung des definirten Begriffes. Bald diese, bald jene Definition hat Andronikus wörtlich mit den andern Quellen übereinstimmend; nur Weniges steht in den Letztern, was sich nicht in mehr oder weniger leicht erkennbarer Aehnlichkeit aus den Definitionen des Andronikus belegen lässt. Seine Uebereinstimmung mit den ciceronischen Definitionen ist am auffälligsten und bereits oben erwähnt worden. Deshalb muss die Zuverlässigkeit, welche ich dem Berichte Ciceros vindicirt habe, theilweise auch der von Andronikus benutzten Quelle zu Gute kommen. Doch macht diese Quelle den Eindruck, als ob sie aus verschiedenartigen Bruchstücken theils zusammengearbeitet, theils zusammengefügt sei. Am leichtesten erklärt sich die Arbeit des Andronikus, wenn man annimmt, dass an den ursprünglich vorhandenen Grundstock, welcher ausser den von Cicero übersetzten Definitionen auch einen sehr grossen Theil der nur hier überlieferten Definitionen enthalten haben mag, die in sonstigen Berichten überlieferten Definitionen, also beispielsweise auch die bei Stobäus und Laertius gefundenen, hinzugeschrieben worden sind. Der Eindruck, welchen die planlose Ausführung dieser Arbeit macht, kann aus diesem Grunde kein vortheilhafter genannt werden. Als ein buntes Gemisch, ohne Kritik und philosophische Gelehrsamkeit zusammengebracht, so stellt sich das Ganze auf den ersten Anblick dar. Aber gerade dieser scheinbar verzweifelte Zustand unsrer Schrift ist es, welcher mit Bestimmtheit die Art ihrer Entstehung verräth. Die Absicht des Compilators scheint danach durchaus keine andre gewesen zu sein, als ein Verzeichniss aller auf diesem Gebiete gangbaren Definitionen zusammenzustellen. Das rein mechanische Verfahren, welches er dabei beobachtet, lässt errathen, dass die Sammlung des Materials in mehrfacher Art versucht worden ist. Neben grösseren Parthien, welche aus schon vorhandenen Sammlungen von Definitionen einfach herübergenommen worden sind, scheint Vieles doch auch einzeln aus Schriften stoischer Philosophen direct excerptirt zu sein. Hierbei sind nicht nur dem Sammler manche Missgriffe passirt, dass er einzelne Definitionen an falscher Stelle untergebracht hat, wie z. B. die Definition der Feigheit (*δειλία*); andere Definitionen sind irrthümlich aufgenommen, da sie wol Aeusserungen des Affects besprechen, dieselben aber nicht definiren; mehrere Definitionen endlich enthalten Zusätze, welche mit dem eigentlichen Inhalt der beabsichtigten Begriffsbestimmung nur lose zusammenhängen und sich nur so erklären, dass der Compiler die betreffende Stelle seines Autors, welche die Definition enthielt, weit vollständiger, als erforderlich war, ausgeschrieben hat. Welche Werke in dieser Weise von dem Sammler geplündert worden sind, lässt sich unmöglich aus diesen vereinzelt Fragmenten mit Sicherheit nachweisen. Die glossographischen und lexikologischen Schriften der Alten, welche so manche Anklänge und Notizen aus den stoischen Definitionen bringen, lassen uns bei der Beantwortung dieser Frage im Stich. Vieles ist, weil mit den Angaben der übrigen Ueberlieferung harmonirend, als stoisch oder chrysippisch

verbürgt. Es liesse sich daher vermuthen, dass die zahlreichen Schriften, welche Chrysippus und die Stoiker der nachchrysippischen Zeit über diesen Gegenstand geschrieben haben, auch die übrigen Definitionen des Andronikus enthalten haben. Die drei andern Berichterstatter, welche nicht ausschliesslich die Definitionen besprechen, sondern eine gedrängte Uebersicht der ganzen stoischen Lehre geben wollten, mussten sich gewisse Beschränkungen für die Auswahl und Verwendung der stoischen Definitionen setzen. Auch von den übrigen Definitionen, nicht bloss von denen über die Affecte, ist uns bei Weitem nicht Alles überliefert. Der Vorwurf, welchen Plutarch¹⁾ dem Chrysippus macht, der Sprache zum Behuf seiner Begriffsbestimmungen mit ungebräuchlichen und überflüssigen Wörtern ein Geschenk von sehr zweifelhaftem Werthe gemacht zu haben, giebt einen in dieser Beziehung leicht zu verwerthenden Anhalt. Von den bei Plutarch uns mitgetheilten Proben der angeblichen Unsumme der durch Missbrauch sprachlicher Analogie entstandenen Bezeichnungen ist ausser der obigen Notiz Nichts auf uns gekommen. Um so mehr muss dieser Mangel auffällig erscheinen, da in der Schrift des Andronikus, der doch bei der Aufzählung der Definitionen über die Affecte so wenig bedenklich gewesen ist, auch diese Definitionen neben vielen ähnlichen einen Platz hätten beanspruchen können. Schon aus diesem Grunde könnte es unwahrscheinlich scheinen, dass der Verfasser unsrer Schrift die Schriften des Chrysippus gekannt hat, weil sein Material alsdann noch reichhaltiger sein müsste, als es wirklich ist. Gewiss bleibt es immerhin auffällig genug, dass Andronikus bei den Definitionen der Tugenden und Fehler die Definitionen der Peripatetiker vor denen des Chrysippus anführt, welche erstern in derselben Form bei andern uns bekannten Schriftstellern zu finden sind. Es bleibt trotzdem noch der Ausweg offen, dass die eben besprochenen Definitionen als ein Zusatz aus späterer Zeit angesehen werden können, welcher dem schon vorhandenen, von einem durch die Reichhaltigkeit seiner Quellen mehr begünstigten Sammler angefertigten Verzeichniss der Definitionen von den Affecten angehängt worden sind. In der That enthalten ja auch diese Definitionen eine nicht unbedeutende Anzahl seltener und sonst unverbürgter Ausdrücke, wie *σφακελισμός*, *δυσχέρανσις*, *τραχύτης*, *ζυφοφθαλμία*, *στενότης*, *φιλοτομία*, *ελλογιστία* und anderes Aehnliches. Stephanus führt in seinem Thesaurus einen grossen Theil dieser Wörter auf, scheint aber bei der Berücksichtigung unsrer Schrift, die er ausdrücklich unter den von ihm benutzten Autoren namhaft macht, kein festes Princip befolgt zu haben.

Es würde ermüden, wollte ich hier alle Einzelheiten und Sonderbarkeiten der bei Andronikus gefundenen Definitionen ausführlich besprechen. Die am Schluss der Abhandlung gegebene tabellarische Uebersicht wird auch in dieser Beziehung hinreichende Auskunft geben können.

Die meisten Darstellungen der stoischen Lehre von den Affecten gehen über die Besprechung der vier Hauptaffecte²⁾ nicht hinaus. Auch Heinze,³⁾ verweist für alles Weitere einfach auf die Leistungen, welche wir Dawes, Menage und Heeren für die Herstellung des richtigen Textes bei Cicero, Laertius und Stobäus verdanken; ausser den Genannten hat sich neuerdings um die Kritik

1) Plutarch. de virt. mor. c. 2. p. 804. berichtet vom Chrysippus, er habe ein *σῆνος ἀρετῶν οὐ σῆτιδες οὐδέ γνώριμον* geschaffen, indem er nach der Analogie von *πραότης*, *ἀνδρεία* und ähnlichen Ausdrücke wie *χαριεντότης*, *ἔσθλότης*, *μεγαλότης*, *καλότης*, *ἐπιδειξιότης*, *εὐαπαντασία*, *εὐτραπέλεια* gebildet habe.

2) Laertius und Stobäus nennen diese Hauptaffecte „*πάθη γενικά*“, Andronikus „*πάθη γενικώτατα*“. Die Reihenfolge derselben habe ich aus der übereinstimmenden Anordnung des Laertius und des Andronikus beibehalten: *λύπη*, *φόβος*, *ἐπιθυμία*, *ἡδονή*.

3) M. Heinze, Stoicorum de affectibus doctrina. Berlin 1860.

einzelner Stellen Heine¹⁾ verdient gemacht. Da ich mir nicht die Aufgabe gestellt habe, wie in den übrigen Darstellungen der Lehre von den Affecten geschehen ist, den wissenschaftlichen Inhalt dieser stoischen Lehre zu entwickeln, sondern mich bemüht habe, in allgemeinen Zügen Beobachtungen und Betrachtungen über die vermuthliche Geschichte der Definitionen mitzutheilen, soweit sich dieselbe aus sonstigen literarhistorischen Anhaltpunkten und aus dem Verhältniss der Quellschriften zu ergeben scheint, werde ich, was im Einzelnen zu untersuchen weitläufig und ermüdend sein müsste, durch die Anlage der nachfolgenden vergleichenden Uebersicht das Material selbst in einer für meine Behauptungen geeigneten Weise vorzuführen versuchen.

Schliesslich erlaube ich mir, die in der voraufgehenden Abhandlung besprochenen Fragen nochmals in folgenden Behauptungen zu präcisiren. Die erste dieser Behauptungen ist mehr allgemeiner Natur, dass nämlich die Methode, welche Chrysippus bei der Mittheilung seiner Definitionen befolgte, einen wesentlichen Einfluss auf ihren Inhalt und ihre Fassung ausgeübt hat. Zur Erklärung der zahlreichen Differenzen, welche zwischen den Definitionen in unsrer Ueberlieferung bestehen, genügt es anzunehmen, dass bei der Ausscheidung und Ablösung der Definitionen aus dem Zusammenhang der chrysippischen Schriften die Thätigkeit der Sammler vielfache Spuren hinterlassen und auf die Formulirung der Fassung eingewirkt hat. Endlich scheint es rathsam mindestens drei derartige Compilationen als die Grundlage unsrer Ueberlieferung anzunehmen. Die für Cicero und Andronikus gemeinschaftliche Quelle scheint durch Vergleichung mit andern Compilationen und durch sonstige Nachträge zu derjenigen Gestalt allmählich gelangt zu sein, welche sie bei Andronikus gegenwärtig hat.

1) Heine, de fontibus Tusculanarum disputationum S. 15 und 16. Weimar 1863.

I. λύπη, aegritudo.

Cic. Tusc. IV, 7, 14: aegritudo: opinio recens mali praesentis, in quo demitti contrahique animo rectum esse videatur.	Andronicus: λύπη: δόξα πρόσφατος κακοῦ παρουσίας ἐφ' ᾧ οἴονται δεῖν συστῆλαισθαι ¹⁾ . ἄλογος συστολή.	Diogenes Laertius VII, 111: συστολή ἄλογος. Galen. de Hipp. et Plat. IV, 412. Suidas II, 2, 10.	Stobaeus, ecl. II, 174: συστολή ψυχῆς ἀπειθῆς λόγῳ, αἴτιον δ' αὐτῆς το δοξάζειν πρόσφατον κακὸν παρῆναι, ἐφ' ᾧ καθήκει (συστῆλαισθαι).
Tusc. III, 10, 21: misericordia, aegritudo ex alterius rebus adversis. 4. Tusc. IV, 8, 17: aegritudo ex miseria alterius injuria laborantis. cf. Tusc. III, 34, 83 „misereri“.	1. ἔλεος, λύπη ἐπ' ἄλλοτρίοις κακοῖς ²⁾ ἀναξίως πάσχοντος ἐκεινόν (?).	1. ἔλεος, λύπη ἐπὶ ἀναξίως κακοπαθοῦντι. ³⁾	4. ἔλεος, λύπη ἐπὶ τῷ δοκοῦντι κακοπαθεῖν.
Tusc. III, 10, 21: invidentia, aegritudo ex alterius rebus secundis (invidere). 1. Tusc. IV, 8, 17: aegritudo suscepta propter alterius res secundas, quae nihil nocent invidenti.	2. φθόνος, λύπη ἐπ' ἄλλοτρίοις ἀγαθοῖς ⁴⁾ ἢ λύπη ἐπὶ τῇ τῶν ἐπιεικῶν εὐπραγίᾳ. ⁵⁾ 19. νέμεις, λύπη ἐπὶ ἐπαιρομένοις παρὰ τὸ προσῆκον. Vergl. Aristot. Eth. Eud. III, 7 und Stob. ecl. II, 238.	2. φθόνος, λύπη ἐπ' ἄλλοτρίοις ἀγαθοῖς.	1. φθόνος, λύπη ἐπ' ἄλλοτρίοις ἀγαθοῖς.
2. aemulatio (aemulari), aegritudo, si eo, quod concupierit, alius potiat, ipse careat.	3. ζῆλος, λύπη ἐπὶ τῷ ἐτέρου τυγχάνειν ὧν αὐτὸς ἐπιθυμεῖ ἢ λύπη ἐπὶ τῷ ἄλλοις ὑπάρχειν, ἡμῖν δὲ μή. ⁶⁾	3. ζῆλος, λύπη ἐπὶ τῷ ἄλλῳ παρῆναι, ὧν αὐτὸς ἐπιθυμεῖ. ⁷⁾	2. ζῆλος, λύπη ἐπὶ τῷ ἕτερον ἐπιτυγχάνειν ὧν αὐτὸς ἐπιθυμεῖ, αὐτὸν δὲ μή. [καὶ ἐτέρως ζῆλος μακαρισμοῦ ἐνδεῖα ἦτοι ἄλλου μίμησις ὡς ἂν κρετίτονος. So lautet bei Meineke die schwer zerrüttete Stelle jedenfalls besser, als das ursprüngliche „μακαρισμὸν ἐνδεοῖς καὶ ἐτι ἄλλως μίμησιν“; dass sie aber durch diese von Dawes aufgestellte Conjectur vollständig geheilt sei, soll nicht behauptet werden. Vgl. Anm. 6.
3. obtrectatio (obtrectare), aegritudo ex eo, quod alter quoque potiat, ipse concupierit.	4. ζηλοτυπία, λύπη ἐπὶ τῷ καὶ ἄλλοις ὑπάρχειν [ᾧ] καὶ ἡμῖν ὑπάρχειν. [So statt „ὑπάρχειν“ nach der Emendation von Dawes; doch scheint die Stelle überhaupt verdächtig, wenn man die Definition bei Stobäus vergleicht.]	4. ζηλοτυπία, λύπη ἐπὶ τῷ καὶ ἄλλῳ παρῆναι ἢ καὶ αὐτὸς ἔχει.	3. ζηλοτυπία, λύπη ἐπὶ τῷ ἕτερον ἐπιτυγχάνειν ὧν αὐτὸς ἐπιθυμεῖ. [Dawes empfiehlt statt dessen „ἐπεθυμεῖ.“]
5. angor (angi), aegritudo premens.	7. ἄχος, λύπη βαρύνουσα. ⁸⁾ 12. ὀχλήσις (?), λύπη στενοχωροῦσα (!) καὶ ἀναστροφὴν οὐ διδοῦσα.	5. ἄχος, λύπη βαρύνουσα. 6. ἐνόχλησις [συνόχλησις Heinze], λύπη στενοχωροῦσα καὶ δυσχωρίαν παρασκευάζουσα.	6. ἄχος, λύπη βαρύνουσα.
11. sollicitudo (sollicitari), aegritudo cum cogitatione.	14. ἀνία, λύπη ἐξ ἀναλογισμῶν.	7. ἀνία, λύπη ἐκ διαλογισμῶν μένουσα καὶ ἐπιτετινομένη. ⁹⁾	8. ἀνία, λύπη κατὰ διαλογισμόν.

1) Bei Galenus (I. c. IV, 7, 416) ist diese Definition ausdrücklich dem Chrysippus zugeschrieben.
 2) Nemesius π. ψ. α. 19, §. 106. p. 229: λύπη ἐπ' ἄλλοτρίοις κακοῖς.
 3) Suidas, II, 2, 10: λύπη ὡς ἐπὶ ἀναξίως κακοπαθοῦντι. Zon. et Phot. lex. 683. ed. Tittmann enthält eine Paraphrase.
 4) Nemes. I. c. ebenso; vergl. Hermann fr. lex. gr. S. 329, 68. Ammonius de adf. voc. diff. cur. Schäfer 65, S. 64: λύπη ἐπ' ἄλλοτρίοις ἀγαθοῖς οἷα καὶ ἑαυτῷ τις ἐπιθυμεῖ περιποιῆσαι . . .
 5) Suidas I. c.: πάθος λύπης ἐπὶ τῇ τῶν πέλας εὐπραγίᾳ τῶν ἐπιεικῶν τινος; vergl. auch Zon. 1805, 6. Hesych. und Etym. M.
 6) Von den beiden Zusätzen, welche Andronicus ausserdem anführt, ist der erste durch augenscheinliche Verstümmelung unvollständig; er scheint übrigens mit dem Nachsatz der Definition bei Stobäus zu harmoniren. Diese Letztere steht trotz vieler Emendationsversuche noch durchaus nicht fest. Aus diesem Grunde ist auch der Zusatz des Andronicus „ζῆλος μακαρισμοῦ καὶ ἀστεϊότητος“ nicht zu heilen. Uebrigens gehört weder diese, noch die zweite Definition des Andronicus unter die Definitionen der Affecte, da sie sich nicht auf die fehlerhafte Ausartung des Ehrgeizes beziehen. Vergleiche ausserdem Cic. IV, 26, 56.
 7) Bei Suidas folgt „ὧν καὶ αὐτὸς ἔχει“; da aber die folgende, bei Suidas vermisste Definition des Laertius mit diesen Worten schliesst, so empfiehlt es sich, eine irrthümliche Verkürzung und Zusammenziehung der beiden einander in Form und Inhalt nahe verwandten Definitionen bei Suidas anzunehmen.
 8) Nemesius I. c. ebenso; Hermann fr. lex. gr. S. 329, 68: λύπη βαρύνουσα καὶ διοχλοῦσα τὸν νοῦν ἐπ' ἀβουλήτοις συμπτώμασιν Eran. Philo de diff. signif. p. 158 (168) ganz ähnlich.
 9) Die drei letzten Worte deuten eher auf die 12. Definition des Cicero; ein Anhalt, sie zu einer bei Laertius ausgefallenen Definition zu rechnen, ist sonst nicht gegeben, man müsste denn die Zahl der Definitionen, mit der bei Stobäus verglichen, als einen solchen ansehen.

9. dolor (dolere), ¹⁰⁾ aegritudo excrucians.	13. ὀδύνη, λύπη εισδύγουσα καὶ ὀξεῖα. 9. σφακελισμός, λύπη σφοδρά.	8. ὀδύνη, λύπη ἐπίπονος.	9. ὀδύνη, λύπη εισδύγουσα καὶ κα- θικνουμένη.
8. aerumna (aerumna affici), aegritudo laboriosa.	16. σύγχυσις, λύπη . . . διορῶν, ¹¹⁾ τὸ δὲ μέλλον οὐ κωλύουσα.	9. σύγχυσις, λύπη ἄλογος ἀποκναίουσα ¹²⁾ καὶ κωλύουσα τὰ παρόντα συν- ορῶν.	
14. desperatio (desperare), aegritudo sine ulla rerum expectatione meliorum.	5. δυσθυμία, λύπη ἐπ' ἀλύτῳ ἢ δυσκινήτῳ πράγματι. 17. ἀθυμία, λύπη ἀπελπίζοντος ὧν ἐπιθυμῶν τυχεῖν. 11. δυσχεράνας (!), λύπη ἐξ ἐναντίων λογισμῶν.		
12 molestia (in molestia esse), aegritudo permanentis.	21. βαρυθυμία, λύπη βαρύνουσα καὶ ἀνάενυσιν (ἀνάπανσιν?) οὐ διδοῦσα.		
6. luctus (lugere), aegritudo ex ejus, qui carus fuerit, interitu acerbo.	10. πένθος, λύπη ἐπὶ αἰώρου τέλους.		5. πένθος, λύπη ἐπὶ θανάτῳ αἰώρου.
13. afflictatio (afflictari), aegritudo cum vexatione corporis.	8. ἄχος, λύπη ἀφωγίαν ἐμποιοῦσα. ¹³⁾ 18. ἄση, λύπη μετὰ ζήτησμοῦ.		7. ἄχος, λύπη ἀφωγίαν ἐμποιοῦσα. 10. ἄση, λύπη μετὰ ζήτησμοῦ.
	6. συμφορὰ, λύπη ἐπὶ συμπεφυρμένοις κακοῖς. ¹⁴⁾ 15. μεταμέλεια, λύπη ἐπὶ ἁμαρτήμασι πεπραγμένοις ὡς καὶ διὰ τι γεγονόσι (γεγονός). ¹⁵⁾		
10. lamentatio (lamentari), aegritudo cum ejulatu.	20. δυσφορία, λύπη μετὰ ἀπορίας τοῦ πῶς χρῆσεται τοῖς παρούσιν, ¹⁶⁾ γόος δὲ θρήνος ἀγόμενος κατὰ λύπην. ¹⁷⁾ 22. . . . κλαῦσις ἢ δάκρυσις, ¹⁸⁾ λύπη μὲν τοῦ νεύοντος ἐπὶ τὸ χεῖρον, φροντίς δὲ λογισμὸς λυπουμένου. 23. οἶκτος δὲ ¹⁹⁾ λύπη ἐπ' ἄλλο- τρίοις κακοῖς.		
7. maeror (maerere), aegritudo febilis.			

10) dolere steht in dem Verzeichniss bei Cicero (Tusc. III, 34, 83.) hinter sollicitari.
11) Weder die Definition des Andronikus, noch die des Laertius scheinen vollständig erhalten zu sein.
12) Suidas: „ἀποκναίουσα“. Bei Hesychius: ἀποκναίσις ἢ μετὰ βραχὺ ἀγαιροῦσα λύπη.
13) Ebenso Nemesius I. c. 19, p. 229. Eustath.: ἄφρονος ἀνία κατὰ τοὺς παλαιούς. Zon. I. c. 363: ἄχος, λύπη σιωπὴν ἐπιφέρουσα.
Hermann fr. lex. gr. S. 329. 68: ἄχος, λύπη ἀφωγίαν ἐμποιοῦσα.
14) Aehnliches bei Plato Phil. 51. A: συμπεφυρμέναις ὁμοῦ λύπαις.
15) Die doppelte Lesart beweist zunächst die Unsicherheit des Textes. Hierzu passt Stob. ecl. II, 208: μεταμέλεια, λύπη ἐπὶ πεπραγμένοις ὡς παρ' αὐτοῦ ἁμαρτημένοις Ammon. I. c. p. 8: ὡς μὴ δέον τι πράξας.
16) Hesych. I. c. I, 547: βαρύνεσθαι, στένεσθαι.
17) Auch hier steht der Text nicht fest, worauf die Variante ἀγόμενον hinweist. Uebrigens habe ich geglaubt, die letzten Definitionen des Andronikus paarweise verbinden zu müssen.
18) Geschrieben steht: κλαῦσις δὲ δάκρυσις λυπουμένου νεύοντος ἐπὶ τὸ χεῖρον.
19) Ich halte den überlieferten Text für unvollständig. Vergl. Ammon. I. c. 102 S. 99: οἶκτος δὲ ἐστὶν οἰκτιζόμενον ἔλεος, ἔλεος, δὲ λύπη ἐπ' ἄλλοτρίοις κακοῖς.

Vorläufig sehe ich mich gezwungen, mit dieser einen Tabelle abzuschliessen. Dieselbe mag als Probe für die Ausführungen der voraufgehenden Abhandlung genügen, wengleich nicht zu verkennen ist, wie notwendig zur Feststellung eines letzten Urtheils eine vollständige Uebersicht über unser gesamntes Material sein muss. Namentlich würde erst danach die Frage Erledigung finden können, ob nicht der Verfasser des „Pseudo-Andronikus“ möglicher Weise die ciceronischen Definitionen in der Art benutzt hat, dass er ihren Inhalt ins Griechische zurückübersetzte, also den ursprünglichen griechischen Text derselben nicht vor sich hatte.

Bericht über das Stadtgymnasium

von Ostern 1872 bis 1873.

A. Lehrverfassung.

Sexta^b.

Ordinarius Lehrer Dr. Todt.

Religion. Biblische Geschichten des A. T. nach Preuss §. 1—40. Geschichte des Volkes Israel bis auf die Zeit der Richter. Erstes Hauptstück, Worterklärung. Drei Kirchenlieder. Dr. Todt. 3 Stunden.

Deutsch. Lehre vom einfachen Satz und den leichteren Formen des zusammengesetzten; Leseübungen, orthogr. Uebungen, Nacherzählen, Memorieren von Gedichten nach Masius. Dr. Todt. 3 St.

Lateinisch. Einübung der Formenlehre des Nomen und des regelmässigen Verbum nach Schele und Ellendt-Seyffert. Uebersetzen nach Schele. Exercitien und Extemporalien. Dr. Todt. 10 St.

Geographie. Allgemeine Uebersicht über die Erdtheile, Küstenentwicklung, Oceane, nach Daniel Leitfaden. Dr. Richter. Seit Neujahr Sch. C. Betzing. 3 St.

Rechnen. Bruchrechnung nach Scharlach, Heft IV. Grebel. 3 St.

Naturgeschichte. Im Sommer Botanik, im Winter Zoologie. Rudolph. 2 St.

Schreiben. Weiland. 2 St.

Zeichnen. Schaper. 2 St.

Singen. Mund. 1 St.

Sexta^a.

Ordinarius Gymn.-Lehrer Gottschick.

Religion. Biblische Geschichten des A. T. nach Preuss §. 41—78; Geschichte des Volkes Israel, Richter, Könige, bis zur Rückkehr aus der Verbannung. Memorieren des zweiten Hauptstücks, Worterklärung. Im Sommer Dr. Todt, im Winter Görsch. 3 St.

Deutsch. Mit einigem Aufschritt zum Schwereren wie in Sexta^b. Grulich. Seit Neujahr Sch. C. Betzing. 3 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensums von Sexta^b, Relativsätze, die bekannteren bei der

Lectüre vorkommenden unregelmässigen Verba. Ellendt-Seyffert. Uebersetzen nach Schele. Exercitien und Extemporalien. Gottschick. 10 St.

Geographie. Wiederholung des Pensums von Sexta^b mit angemessenen Erweiterungen nach Daniel Leitfaden. Dr. Opel. 3 St.

Rechnen. Bruchrechnung nach Scharlach, Heft IV. Grebel. 3 St.

Naturgeschichte

Schreiben

Zeichnen

Singen

} wie in Sexta^b.

Quinta^b.

Ordinarius Dr. Lehmann.

Religion. Biblische Geschichten des N. T. nach Preuss §. 1—32. Memorieren des dritten Hauptstücks, Worterklärung. Das heilige Land. Drei Kirchenlieder. Görsch. 3 St.

Deutsch. Erweiterte Satz- und Interpunctiionslehre. Memorieren von Gedichten nach Hopf und Paulsiek, orthographische Uebungen, kleine freie Ausarbeitungen, mündliches und schriftliches Nacherzählen besonders von deutschen Sagen. Im Sommer Dr. Wardenburg, im Winter Lohe. 3 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensums von Sexta. Das unregelmässige Verbum in seiner ganzen Ausdehnung. Erste Elemente der Syntax, Acc. c. Inf., Participialconstruction, Abl. abs. nach Schönborn §. 1—14. Uebersetzen nach Schönborn. Exercitien und Extemporalien. Dr. Lehmann. 10 St.

Französisch. Sprech- und Leseübungen; Vocabellernen, avoir und être nach Plötz Elementarbuch §. 1—34. Schriftliche Uebungen. Im Sommer Dr. Wardenburg, im Winter Bräuning. 3 St.

Geographie. Das ausserdeutsche Europa nach Daniel Leitfaden. Mund. 3 St.

Rechnen. Regel de tri nach Scharlach, Heft V. Görsch. 3 St.

Naturgeschichte

Schreiben

Zeichnen

Singen

} wie in Sexta.

Quinta^a.

Ordinarius Dr. Jahn.

Religion, Biblische Geschichten des N. T. nach Preuss §. 32—50, Leidensgeschichte. Memorieren des vierten und fünften Hauptstücks, Wortklärung. Das christliche Kirchenjahr. Drei Kirchenlieder. Görsch. 3 St.

Deutsch. Wie in Quinta^b. Im Sommer Dr. Wardenburg, im Winter Lohe. 3 St.

Lateinisch. Elemente der Syntax nach Schönborn in weiterer Ausdehnung, §. 15—28. Participialconstruction, Gerundivum, Wiederholung des regelmässigen Verbum. Uebersetzen von

zusammenhängenden Stücken, Fabeln und Erzählungen. Exercitien und Extemporalien. Dr. Jahn. 10 Stunden.

Französisch. Lese- und Uebersetzungsübungen nach Plötz Elementarbuch §. 35 — 59. Extemporalien. Im Sommer Dr. Wardenburg, im Winter Dr. Schmilinsky. 3 St.

Geographie. Geographie von Deutschland, Grenzen, politische Eintheilung, Bodengestaltung, Hauptstädte. Grulich. 3 St.

Rechnen. Zusammengesetzte Regel de tri, Gesellschaftsrechnung, Zinsrechnung nach Scharlach, Heft V. Mund. 3 St.

Naturgeschichte	} wie in Quinta ^b .
Schreiben	
Zeichnen	
Singen	

Quarta^b.

Ordinarius im Sommer Dr. Biedermann, im Winter Grulich.

Religion. Wiederholung der Geschichte Israels an der Hand der H. Schrift. Bibellesen. Genauere Erklärung des ersten Hauptstücks. Memorieren der biblischen Beweisstellen. Drei Kirchenlieder. Im Sommer Gottschick, im Winter Diakon. Schmeisser. 2 St.

Deutsch. Allgemeine Satz- und Interpunctionslehre, Verstellung und Formung grösserer Sätze. Lectüre grösserer Stücke aus Hopf und Paulsieck mit Form- und Sacherklärungen. Erklären und Memorieren von Gedichten. Erweiterte Versuche freier Darstellung meist historischer Objecte, mündlich wie schriftlich. Im Sommer Dr. Wardenburg, im Winter Nasemann. 2 St.

Lateinisch. Einübung der Casuslehre, Zeit- und Raumbestimmungen, Präpositionen nach Ellendt-Seyffert. Mündliches Uebersetzen nach F. Schulz Aufgabensammlung. Exercitien und Extemporalien. Lectüre des *Corn. Nep.* Im Sommer *Alcibiades*, *Thrasylbulus*, *Agésilau*, *Pelopidas*; im Winter *Miltiades*, *Themistocles*, *Aristides*, *Pausanias*, *Cimon*. Im Sommer Dr. Biedermann, im Winter Grulich. 10 St.

Griechisch. Formenlehre des Nomen (mit Ausschluss der Zahlwörter und eines Theils der Pronomina); das regelmässige Verbum nach Buttmann. Uebersetzen nach Schmidt und Wensch Vocabeln nach Dettmer. Exercitien und Scripta. Im Sommer Dr. Biedermann, im Winter Grulich. 6 St.

Französisch. Grammatik und Uebersetzen nach Plötz Elementarbuch §. 60—73, das regelmässige Verbum. Wortstellung. Im Sommer Dr. Wardenburg, im Winter Dr. Schmilinsky. 2 St.

Geographie. Geographie von Asien und Afrika nach Daniel Lehrbuch. Im Sommer Bräuning, im Winter Dr. Opel. 2 St.

Geschichte. Biographische Geschichten aus der griechischen Welt. Im Sommer Bräuning, im Winter Dr. Todt. 2 St.

Rechnen und Mathematik. Fernere Uebungen in der Regel de tri und namentlich in der Zinsrechnung, die zehntheligen Masse, Decimalbrüche, Flächen- und Körperberechnung. Meyer. 3 Stunden.

Zeichnen und Singen wie oben.

Quarta^a.

Ordinarius im Sommer Grulich, im Winter Dr. Biedermann.

Religion. Fortsetzung der Wiederholung der Geschichte Israels. Bibellesen. Genauere Erklärung des zweiten Hauptstücks. Memorieren der Beweisstellen. Drei Kirchenlieder. Gottschick. 2 St.

Deutsch. Wie in Quarta^b. Im Sommer Bräuning, im Winter Dr. Lehmann. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung und breitere Ausführung der Casuslehre, Anfänge der Moduslehre. Ellendt-Seyffert §. 248—280. Mündliche Uebersetzungen aus F. Schulz. Lectüre des *Corn. Nepos*; im Sommer *Lysander, Chabrias, Timotheus, Agesilaus, Phocion, Timoleon, Hamilcar*; im Winter *Datames, Eumenes, Iphicrates, Hannibal, Conon*. Erste Einführung in den Dichter, *Ovid. Metam.*, im Sommer VIII, 611—724; IX, 1—61, im Winter I, 89—162. Im Sommer Grulich, im Winter Dr. Biedermann. 10 St.

Griechisch. Wiederholung der Formenlehre des Nomen und Verbum, Hinzunahme vom Zahlwort und der Auslassungen beim Pronomen. Verbum liquidum, contr., auf *μ*. Uebersetzungen aus Schmidt und Wensch. Exercitien und Extemporalien. Im Sommer Grulich, im Winter Dr. Biedermann. 6 St.

Französisch. Plötz Elementarbuch §. 74—85. Exercitien und Extemporalien. Dr. Peppmüller. 3 St.

Geographie. Amerika und Australien nach Daniel Lehrbuch. Prof. Dr. Gerland. 2 St.

Geschichte. Biographische Geschichten aus der römischen Welt. Prof. Dr. Gerland. 2 St.

Mathematik. Lehre von den geraden Linien und Winkeln; Congruenz der Dreiecke nach Kambly II. §. 1—60. Dr. Jahn. 3 St.

Zeichnen und Singen wie oben.

Tertia^c.

Ordinarius im Sommer Nasemann, im Winter Dr. Schmilinsky.

Religion. Genaue Erklärung des 4. und 5. Hauptstückes. Apostelgeschichte. Luthers Leben. Gottschick. 2 St.

Deutsch. Erklärung deutscher Gedichte. Declamationen und Vorträge. Freie Arbeiten. Gottschick. 2 St.

Lateinisch. Repetitionen des Pensums für Quarta, besonders im Anschluss an schriftliche Arbeiten. Hinzunahme von Ellendt-Seyffert §. 272—275. 281—295. 310. 311. Mündliches und schriftliches Uebersetzen aus Schulz. Extemporalien und Exercitien. *Caes. Bell. gall. l. II. III. IV.* Im Sommer Nasemann, im Winter Dr. Schmilinsky. 8 St. Lectüre von *Ovid. Metam. IV. V. VII* mit Auswahl. Metrische Uebungen. Dr. Richter. 2 St.

Griechisch. Die wichtigsten unregelmässigen Verba nach Weiske und Buttmann. Repetitionen aus dem Quartanerpensum. Exercitien und Extemporalien. *Xen. Anab. lib. I. 5—10.* Dr. Schmilinsky. 6 St.

Französisch. Plötz Schulgr. §. 1—11. *Lectures choisies.* Exercitien und Extemporalien. Dr. Schmilinsky. 2 St.

Geographie. Deutschland. Dr. Jahn. 2 St.

Geschichte. Deutsche Geschichte des Mittelalters. Dr. Lehmann. 2 St.

Mathematik. Im Sommer: Von den Vierecken, besonders Parallelogrammen. Lehre vom Kreise und den regulären Polygonen. Entsprechende Constructionen. Kambly II. §. 70—110. Eine Stunde Repetition des arithmetischen Pensums. Im Winter: Elemente der Buchstabenrechnung nach Kambly I. §. 1—22; §. 33—38. Heis Aufgaben §. 1—25. Eine Stunde Lösen geometrischer Aufgaben. Dr. Jahn. 4 St.

Tertia^b.

Ordinarius Dr. Peppmüller.

Religion. Geschichte des Reiches Gottes im alten Bunde bis zur Königszeit. Gottschick. 2 St.
Deutsch. Sommer: Schillers Tell. Winter: Grössere Gedichte von Schiller. Alle drei Wochen ein Aufsatz. Dr. Biedermann. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensums von IV und III^c. Durchnahme von §. 242—246. 304—309. 331—342 aus Ellendt-Seyffert. Lectüre von *Caesar bell. gall. II.* (priv. III.) im Sommer, IV. VI, 11—28 im Winter. Die Remanenten lasen V, 1—20, die Neuversetzten Buch III. Memoriert wurde im Sommer III, 1—10, im Winter IV, 1—13. *Ovid Metam. I.* 748—779. II. 1—408. 150 Verse wurden memoriert. *Trist. I.* 1. Repet. der Prosodie und metrische Uebungen. Wöchentlich ein Exercitium oder Extemporale. Dr. Peppmüller. 10 St.

Griechisch. Wiederholung des Pensums von IV und III^c. Die zweite Hälfte der Verba anomala nach Weiske. Lectüre von *Xenoph. Anab. I.* 8—10, II, 1—3 im Sommer, II, 4—6, III, 1—3 und Anfang von Buch II privatim im Winter. Einführung in den Homer, *Odys. I.* Wöchentlich ein Exercitium oder Extemporale. Dr. Peppmüller. 6 St.

Französisch. Wiederholung des Pensums von IV und III^c. Plötz, Schulgramm. Lect. 12—20. Alle 3 Wochen 1 Exercitium oder Extemporale. Uebersetzen aus Plötz *lectures choisies*. Dr. Lehmann. 2 St.

Geographie. Europa ausser Deutschland. Dr. Biedermann. 2 St.

Geschichte. Brandenburgisch-Preussische Geschichte bis z. Tode d. grossen Kurfürsten, deutsche Geschichte v. d. Reformation bis ebendahin. Repetitionen. Dr. Lehmann. 2 St.

Mathematik. Im Sommer: Flächen und Ausmessung derselben. Kambly II. §. 111—127. Proportionen. 1 Stunde Repetition der Arithmetik. Im Winter: Null und negative Zahlen, Quadrat- und Kubikwurzeln, Erläuterung des Verfahrens beim Wurzelausziehen; Gleichungen ersten Grades mit einer Unbenannten. Eine Stunde Lösen geometrischer Aufgaben. Dr. Jahn. 4 St.

Tertia^a.

Ordinarius Bräuning.

Religion. Bibelkunde des A. T. nach Hollenberg. Drei Kirchenlieder und eine Auswahl von Psalmen. Diakon. Schmeisser. 2 St.

Deutsch. Einführung in die dramatische Dichtung, im Sommer Schillers Jungfrau von Orleans, im Winter H. v. Kleist's Prinz von Homburg. Vorbereitung und Correctur der freien Arbeiten, die nach der Lectüre oder aus dem historischen Pensum der Klasse gewählt wurden. Dr. Peppmüller. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensums von Quarta und Tertia, weiteres Fortschreiten zu §. 202—233 und 313—350 in Ellendt-Seyffert. Mündliches Uebersetzen aus F. Schulz. Exercitien und Extemporalien. Lectüre im Sommer von *Caesar bell. Civ. III*, Privatlectüre von *Caesar bell. Gall. VII*, im Winter von *Curtius V, VI*, *Ovid. Metamorph. II, VIII, IX*. Bräuning. 10 St.

Griechisch. Wiederholung und Sicherstellung der Verbalformen. Exercitien und Extemporalien. Lectüre im Sommer *Xenoph. Anab. VII*, im Winter *IV*. Einführung in den *Homer, Odys. V*, im Winter *X*. Bräuning. 6 St.

Französisch. Plötz 21—28. Lectüre von Plötz, *Lectures choisies*. Exercitien und Extemporalien, Repetition des Pensums von III^c und III^b. Dr. Lehmann. 2 St.

Geographie. Repetitionscursum. Die ausserdeutschen Länder Europas Dr. Biedermann. 2 St.

Geschichte. Deutsche Geschichte seit der Reformation an der Hand der Preussischen nach Voigts Leitfaden. Dr. Peppmüller. 2 St.

Mathematik. Quadrat- und Kubikwurzeln, Erläuterung des Verfahrens beim Wurzelausziehen, Kambly §. 55 und 56, Heiss 51—54. Proportionen, Kambly 25—33. Gleichungen ersten Grades mit einer Unbekannten. Eine Stunde Lösen von Aufgaben. In der Geometrie Vergleichung des Flächeninhaltes geradliniger Figuren, Verwandlung, Theilung, Ausmessung derselben. Kambly §. 111—128 und 27—33, Heis 31—34. Meyer. 4 St.

Secunda^b.

Ordinarius Dr. Richter.

Religion. Das Leben Jesu nach den vier Evangelien. Bibelkunde des N. T. Apostolisches Zeitalter im Anschluss an die Apostelgeschichte, apostolische Briefe. Drei Kirchenlieder wiederholt, ausserdem die Bergpredigt. Im Sommer Diakonus Schmeisser, im Winter Gottschick. 2 St.

Deutsch. Lesen und Erklären klassischer Werke, im Sommer Hermann und Dorothea, im Winter Schillers Wallenstein. Freie Arbeiten. Im Sommer Dr. Opel, im Winter Bräuning. 2 Stunden.

Lateinisch. Festigung der grammatischen Regeln, Einführung in die Periodologie und Synonymik. Exercitien, Extemporalien, die ersten freien Aufsätze, mündliches Uebersetzen aus Süpffe II. Lectüre im Sommer *Cic. de imperio Cr. Pompeji*, cursorisch *Liv. XXI*, *Virg. Aen. II*, privatim *Liv. V*; im Winter *Cic. pro Sulla* und *Sall. Jugurtha, Liv. XXII*, *Virg. Aen. IV*. Wöchentliche Controle der Privatlectüre Dr. Richter. 10 St.

Griechisch. Casuslehre; Repetition der unregelmässigen Verba und der Präpositionen. Exercitien und Extemporalien. Lectüre im Sommer *Lysias Agorat.*, im Winter *Xenoph. Hellenica* mit Auswahl *I, II, IV*. Dr. Richter. 4 St. *Hom. Odys.* im Sommer *lib. VIII, IX, X*, im Winter *XVIII, XIX, XX*. Dr. Opel. 2 St.

Französisch. Plötz §. 29—38. Wiederholung des Pensums von Tertia, Exercitien und Extemporalien. Lectüre von *Souvestre' Sous la tonnelle*. Dr. Lehmann. 2 St.

Hebräisch. Die Elemente der Sprache für die Anfänger. Metzger 1—26, für die Vorerückteren das starke Verbum mit Suffixen, §. 26—36. Im Sommer Gottschick, im Winter Diakon. Schmeisser. 2 St.

Geschichte. Im Sommer Geschichte des Orients, Pütz Lehrbuch §. 1—30. im Winter Griechische Geschichte von Solon bis auf Alexander den Grossen §. 34—60. Geographische Repetitionen. Dr. Opel. 2 St.

Mathematik. Aehnlichkeit der geradlinigen Figuren. Zweiter Theil der Kreislehre. Proportionalität gerader Linien am Kreise und Ausmessung des Kreises, Kambly 128—166. Im Winter zunächst Wiederholung des Pensums von III^a, sodann Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, Kambly 39—67, Heis 34—59. Eine Stunde Lösen mathematischer Aufgaben. Meyer. 4 St.

Physik. Im Sommer combinirt mit Obersecunda, im Winter Magnetismus und Electricität.

Secunda^a.

Ordinarius Prof. Dr. Gerland.

Religion. Im Sommer Kirchengeschichte von den Vorläufern der Reformation an bis in die neuere Zeit; im Winter die Geschichte der alten und der mittelalterlichen Kirche. Wiederholung von Kirchenliedern. Diakon. Schmeisser. 2 St.

Deutsch. In beiden Semestern Grammatische Erörterungen nach Martin. Nibelungen theilweise im Urtexte, Gudrun. Vorträge. Das Wesen des Epos. Dr. Opel. 2 St.

Lateinisch. Exercitien und Extemporalien, freie Ausarbeitungen. Lectüre im Sommer von *Cic. pro Murena* und *Ter. Heautontimorumenos* cursorisch; im Winter *Cic. pro Sestio* und *Ter. Adelphi*. Sprechübungen. Prof. Dr. Gerland. 8 St. — *Virg. Aen.* im Sommer *lib. IX*, im Winter *III.* und Auswahl von *IV.* Prof. Dr. Unger. 2 St.

Griechisch. In der Grammatik Tempus-, Modus- und Satzlehre, Exercitien und Extemporalien. Lectüre im Sommer von *Plat. Crito* sowie *Hom. Odyss. XX—XXIV*, im Winter von *Herod. lib. II.* und *Hom. Odyss. lib. XIV—XVIII.* Prof. Dr. Gerland. 6 St.

Französisch. Plötz §. 51—65. Exercitien und Extemporalien. Lectüre von *Souvestre' Un philosophe sous les toits.* Nasemann. 2 St.

Hebräisch. Wiederholung des starken Verbum mit Suffixen. Das unregelmässige Verbum. Das Nomen nach Nägelsbach. Uebungen nach Metzger, S. 24—54 mit Auswahl. Genesis 1—4. Im Sommer Schmeisser, im Winter Gottschick. 2 St.

Geschichte. Im Sommer Römische Geschichte von der Schlacht bei Pydna bis auf Constantin, im Winter von der Gründung der Stadt bis zur Zerstörung Carthago's. Als Einleitung Geographie des alten Italiens. Dr. Opel. 3 St.

Mathematik. Im Sommer Trigonometrie nach Kambly III, eine Stunde in der Woche Lösen von Aufgaben über die Aehnlichkeitslehre. Im Winter Wiederholung der voraufgehenden arithmetischen Pensa, Gleichungen I. und II. Grades mit einer und mehreren Unbekannten, reciproke Gleichungen IV. Grades, Maxima und Minima quadratischer Formen; Zerfällungen von Polynomien in lineare Factoren. Heis 65—75, 94, 95. Meyer. 1 St.

Physik. Im Sommer combinirt mit Secunda^b Akustik, im Winter Wärmelehre nach Trappe. Meyer. 1 St.

Prima.

Ordinarius Prof. Dr. Unger.

Religion. Im Sommer die *conf. Augustana*, im Anschluss daran Behandlung der wichtig-

sten Unterscheidungslehren der christlichen Bekenntnisse. Im Winter Evangelium Johannis (1—8, 14—17), im griechischen Text gelesen und erklärt. Diakon. Schmeisser. 2 St.

Deutsch. Im Sommer Schiller als Dramatiker. Vorträge. Psychologische Erörterungen. Im Winter Uebersicht über einige HAUPTERSCHINUNGEN der althochdeutschen und mittelhochdeutschen Zeit (Nibelungen, Gudrun, Parival, Walter von der Vogelweide). Lectüre und Erläuterung einiger Gedichte Schillers, Spaziergang, Genius, Worte des Glaubens, Worte des Wahns, Künstler. Vorträge. Dr. Opel. 3 St.

Lateinisch. Lectüre im Sommer *Cic. de divinat. I*, im Winter *de off. I*, cursorisch *Liv. XXIII* beendet. Wöchentliche Exercitien, Extemporalien, freie Arbeiten. Mündliches Uebersetzen aus Stüpfle, Sprechübungen. Prof. Dr. Unger. 6 St. *Hor. carm. III* und *IV* im Sommer, im Winter *lib. I*, ausgewählte Episteln und Satiren. Nasemann. 2 St.

Griechisch. Lectüre im Sommer *Demosthen. de coron.*, *Hom. II. XXII*, im Winter *Isocrat. Panegyrr.* und *Eurip. Iphig. Aulid.* Während des ganzen Jahres Controle der Lectüre aus *Hom. II.* erste Hälfte. Zweiwöchentliche Exercitien, Extemporalien. Prof. Dr. Unger. 6 St.

Französisch. Lectüre von *Mme de Staël de l'Allemagne.* Wiederholung wichtiger Abschnitte aus der Grammatik. Nasemann. 2 St.

Hebräisch. Im Sommer Repetition der Formenlehre. Syntax des Verbum. Lectüre Psalm. 28—33, 36, 37, 46, 47, 112, 123, 127; 2 Kön. 18—25. Im Winter gleichfalls Repetition der Formenlehre, Einiges aus der Syntax des Satzes. Lectüre Psalm. 48—60, 85, 86; 1 Kön. 1—8; 2 Kön. 1—3. Diakon. Schmeisser. 2 St.

Geschichte. In Sommer: Neuere Geschichte seit 1763; im Winter Geschichte des Mittelalters bis zum Untergange der Stauer. Nasemann. 3 St. Alle drei Wochen in einer Stunde Repetition der alten Geschichte. Dr. Opel.

Mathematik. Im Winter Stereometrie, Kambly IV, eine Stunde wöchentlich Lösen von Aufgaben aus den Gebieten der Planimetrie und Trigonometrie, vierwöchentliche häusliche Arbeiten mit Berücksichtigung des verschiedenen Klassenalters der Schüler. Im Sommer Repet. der Arithmetik und Trigonometrie. Eine Stunde wöchentlich Lösen von Aufgaben. Meyer. 4 St.

Physik. Im Sommer Optik nach Trappe §. 80—144, im Winter Statik und Dynamik fester Körper, Trappe §. 1—48. Meyer. 2 St.

Primaner und Schüler anderer höherer Klassen benutzten die ihnen durch den Zeichenlehrer Schaper gebotene Gelegenheit und nahmen an dem besonderen Zeichenunterrichte Theil, welcher von demselben am Mittwoch von 12—1 Uhr in der Zeichenklasse ertheilt ward.

B. Lehrer- und Studententabelle.

Winter 1872/73.

Lehrer.	Ordinariat.	I.	IIa.	IIb.	IIIa.	IIIb.	IIIc.	IVa.	IVb.	Va.	Vb.	VIa.	VIb.	Summa.
Nasemann		2 Horaz 3 Gesch. 2 Französ.	2 Französ.						2 Deutsch					11
Oberlehrer Prof. Dr. Unger	I.	6 Latein. 6 Griech.	2 Virgil											14
Oberlehrer Prof. Dr. Gerland	IIa.		8 Latein 6 Griech.					2 Geogr. 2 Gesch.						18
Oberlehrer Dr. Opel		3 Deutsch	2 Deutsch 3 Gesch.	3 Gesch. 2 Homer					2 Geogr.			3 Geogr.		18
Oberlehrer Dr. Richter	IIb.			10 Latein. 4 Griech.			2 Ovid						3 Geogr.	19
Bräuning	IIIa.			2 Deutsch	10 Latein 6 Griech.						3 Französ.			21
Meyer		4 Mathem. 2 Physik	4 Mathem. 1 Physik	4 Mathem. 1 Physik	4 Mathem.				3 Mathem					23
Dr. Schmilinsky.	IIIc.						8 Latein. 6 Griech. 2 Französ.		2 Französ.	3 Französ.				21
Dr. Peppmüller	IIIb.				2 Deutsch 2 Gesch.	10 Latein. 6 Griech.		2 Französ.						22
Grulich	IVb.								10 Latein. 6 Griech.	2 Geogr.		3 Deutsch		22
Dr. Biedermann	IVa.				2 Geogr.	2 Geogr. 2 Deutsch			10 Latein. 6 Griech.					22
Dr. Jahn	Va.					4 Mathem.	4 Mathem. 2 Geogr.	3 Mathem.		10 Latein.				23
Dr. Lehmann	Vb.			2 Französ.	2 Französ.	2 Französ. 2 Gesch.	2 Gesch.	2 Deutsch			10 Latein.			22
Gottschick	VIa.		2 Hebr.	2 Religion		2 Religion	2 Religion 2 Deutsch	2 Religion				10 Latein.		22
Dr. Todt	VIb.								2 Gesch.				10 Latein. 3 Deutsch 3 Religion	18
Schmeisser		2 Religion 2 Hebr.	2 Religion	2 Hebr.	2 Religion				2 Religion					12
Lohe										3 Deutsch	3 Deutsch			6
Betzing								2 Französ.				3 Deutsch	3 Geogr.	8
Weiland										2 Schreib.	2 Schreib.	2 Schreib.	2 Schreib.	8
Mund										3 Rechnen	3 Geogr.	1 Singen		8
Rudolph										2 Naturgeschichte	2 Naturgeschichte	2 Naturgeschichte	2 Naturgeschichte	8
Görsch										3 Religion	3 Rechnen 3 Religion	3 Religion		12
Grebel												3 Rechnen	3 Rechnen	6
Schaper		1 Zeichnen						2 Zeichnen						13

C. Chronik der Schule.

Das vergangene Jahr hat der Schule und ihrer Entwicklung insofern den letzten Abschluss gebracht, als sie zum ersten Male zehn ihrer Zöglinge mit dem Zeugniß der Reife zur Universität entlassen konnte. Begreiflicher Weise war dieser ersten Maturitätsprüfung von Lehrern wie Schülern mit ernster Spannung entgegengesehen worden; es handelte sich um einen Ausweis der Leistungen, es kam ebenso darauf an, für die Zukunft eine bestimmende Regel und Tradition der Anforderungen zu schaffen, und es galt endlich den städtischen Behörden für ihre Mühwaltung und Munificenz bei Gründung und Aufbau der Anstalt thatsächlich den gebührenden Dank abzustatten. In die schriftliche Prüfung, welche in der Woche vom 14—20. Juli abgehalten wurde, traten zehn Primaner ein; drei derselben verdankten ihre ganze Gymnasialbildung der Anstalt, die übrigen hatten derselben wenigstens von Secunda ab angehört, nur einer war erst in Prima hinzugekommen. Leider erkrankte einer von ihnen, Alfred Dengel, gleich nachher an einem schweren Abdominaltyphus, so dass er verhindert ward, an der mündlichen Prüfung theilzunehmen. Die mündliche Prüfung fand unter Vorsitz des Königlichen Commissarius, Herrn Provinzial-Schulrath Dr. Todt, unter Mitwirkung des von dem Magistrat bestellten Patronatscommissarius, Herrn Stadtrath Fubel, sowie im Beisein mehrerer anderer Mitglieder des Curatoriums am 10. August statt. Eine Dispensation von derselben wurde von dem Lehrercollegium für keinen der Abiturienten beantragt, obwohl der Ausfall der Prüfungsarbeiten eine solche Anerkennung bei manchen gerechtfertigt haben würde. Alle neun Examinanden bestanden die Prüfung; dem erkrankten Dengel ward mit Genehmigung der vorgesetzten Behörde auf Grund seiner Leistungen und in Anbetracht der ausserordentlichen Umstände die mündliche Prüfung erlassen. So konnte der Director in einer öffentlichen Feier, der verschiedene Mitglieder des Curatoriums und viele Angehörige der Abiturienten beiwohnten, mit dankerfülltem Herzen am 21. August die Geprüften entlassen. Es sind dies:

1) **Georg Konrad Benno**, evangel. Confession, geboren am 7. Februar 1852 in Halle, Sohn des Fabrikbesizers Herrn Benno, 4 Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima; er studiert Medicin in Würzburg.

2) **Karl Friedrich Hermann Reinhold Johannes Knoblauch**, evangel. Confession, geboren am 27. August 1855 in Halle, Sohn des Herrn Geh. Reg.-Rathes Prof. Dr. Knoblauch, 4 $\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima; er studiert die Rechte in Halle.

3) **Karl Bernhard Oscar Grussendorf**, evangel. Confession, geboren am 6. October 1852 in Dielingen, Kreis Minden, Sohn des Herrn Lehrers Grussendorf, 4 $\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima; er studiert die Rechte in Göttingen.

4) **Karl Julius Alfred Dengel**, evangel. Confession, geboren am 8. Januar 1852 in Potsdam, Sohn des verst. Schuldirector Dengel, 4 Jahr auf der Schule, 2 Jahre in Prima; er studiert Medicin in Berlin.

5) **Seth Maximilian von Mühlensfels**, evangel. Confession, geboren am 22. Mai 1853 in Greifswald, Sohn des verst. Geh. Justizrathes von Mühlensfels, 4 Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima; er wird Soldat.

6) **Kurt Ludwig Hermann Schede**, evangel. Confession, geboren am 29. September 1854 in Halle, Sohn des verst. Justizrathes Dr. Schede, 2 $\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima; er studiert die Rechte in Tübingen.

7) **Reinhart Jacobi**, evangel. Confession, geboren am 23. Februar 1854 in Königsberg in

Pr., Sohn des Herrn Professors D. Jacobi in Halle, 4 Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima; er studiert Philologie und Geschichte in Halle.

8) **Otto Gustav Weigelt**, evangel. Confession, geboren am 2. August 1853 in Hänlein bei Darmstadt, Sohn des Herrn Predigers Weigelt in Lettin, 4 $\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima; er studiert die Rechte in Jena.

9) **Karl Albert Konrad Cosack**, evangel. Confession, geboren am 12. März 1855 in Königsberg in Pr., Sohn des verstorbenen Professors D. Cosack, 2 Jahre auf der Schule und in Prima; er studiert die Rechte in Berlin.

10) **Wilhelm Karl Baer**, evangel. Confession, geboren am 9. September 1851 in Halle, Sohn des Herrn Kunstgärtners Baer in Halle, 3 Jahre auf der Schule, 1 $\frac{1}{2}$ Jahre in Prima; er studiert Mathematik und Naturwissenschaften in Halle.

Die schriftliche Prüfung für den Ostertermin des laufenden Jahres begann am 27. Februar. Es hatten sich zu derselben vier Primaner gemeldet, welche in dem mündlichen Examen, das am 17. März unter Vorsitz des stellvertretenden Königlichen Commissarius, Herrn Professors Dr. Keil, unter Mitwirkung des Patronatscommissarius Herrn Freiherrn vom Hagen und im Beisein anderer Mitglieder des Curatoriums abgehalten ward, sämmtlich für reif erklärt wurden, nämlich:

1) **Wilhelm Hugo Bode**, evangel. Confession, geboren am 26. Juli 1851 in Gross-Salze, Sohn des verstorbenen Oberpredigers Bode, 3 $\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 $\frac{1}{2}$ Jahre in Prima; er gedenkt Landwirthschaft zu studieren.

2) **Julius Schweitzer**, evangel. Confession, geboren am 6. Febr. 1853 in Halle, Sohn des städtischen Rendanten Herrn Schweitzer, 3 $\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 $\frac{1}{2}$ Jahre in Prima; er wird in Halle die Rechte studieren.

3) **Friedrich Reinhold Henze**, evangel. Confession, geboren am 16. November 1852 in Zöberitz bei Zörbig, Sohn des verstorbenen Gutsbesitzers Henze, 3 $\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima; er will in Leipzig neuere Sprachen studieren.

4) **Otto Rudolf Reiling**, evangel. Confession, geboren in Halle am 6. Januar 1855, Sohn des Herrn Kaufmanns Reiling in Halle, 5 Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima; er wird in Halle die Rechte studieren.

Aus den voranstehenden Angaben ist ersichtlich, dass in dem Curatorium der Schule ein Personenwechsel eingetreten ist. Der bisherige Vorsitzende dieser Behörde, Herr Stadtrath Fubel, trat in Folge seines Ausscheidens aus dem Magistratscollegium auch von der Stellung zurück, die er seit der Erhebung der Anstalt zum Gymnasium mit treuer Hingebung und herzlicher Antheilnahme versehen hat. Der Unterzeichnete fühlt sich gedrungen, im Namen der Schule es auch an dieser Stelle auszusprechen, dass dieselbe Verwaltung des Amtes dankbar verpflichtet weiss. Der Magistrat hat zu seinem Nachfolger den Herrn Stadtrath Freiherrn vom Hagen erwählt.

Auch in dem Lehrercollegium ist eine Veränderung zu verzeichnen. Der ordentliche Lehrer Dr. Schmilinsky, welcher Michaelis 1871 die Schule verlassen hatte, um in seiner Heimath in einen andern Beruf überzutreten, kehrte Ostern 1872 wieder zu uns zurück und übernahm zunächst ohne eine feste Anstellung einzelne Unterrichtsstunden. Als dann Seitens des Patronates die Anstellung eines neuen Lehrers für die neuingerichtete dritte Tertia genehmigt wurde, ward der bewährte

Collegie wieder in unsere Mitte aufgenommen, so dass ihm seit Michaelis 1872 die volle Stundenzahl eines ordentlichen Lehrers überwiesen werden konnte. Für diejenigen Lectionen, welche ungeachtet des Zutritts des Dr. Schmilinsky noch zu besetzen blieben, ward als Hilfslehrer der Schulamts-candidat Lohe, welcher an der hiesigen Realschule sein Probejahr inzwischen beendet hatte, gewonnen. Es war diese Vervollständigung der Lehrkräfte um so dringender nöthig, da der Cand. prob. Dr. Wardenburg seine Thätigkeit an der Schule, für welche wir ihm unseren herzlichsten Dank sagen, um dieselbe Zeit aufgab, da ferner der Oberlehrer Dr. Opel einen Urlaub von Beginn des Semesters bis Anfang November zur Vollendung einer wissenschaftlichen Reise nach Wien und München erhielt, da endlich der Lehrer Görsch, welchem neben seinem Amte an der Vorschule auch verschiedene Lectionen in den Gymnasialklassen übertragen waren, in den ersten Tagen des October schwer erkrankte und erst mit dem December wieder zur Verwaltung seines Amtes fähig wurde. Der Unterzeichnete hat es mit dem wärmsten Danke anzuerkennen, dass es ihm durch die bereitwillige Unterstützung des ganzen Collegiums in dem Drange dieser ausserordentlichen Umstände möglich gemacht ist, nur wenige Stunden ausfallen zu lassen, vielmehr den Gång der ganzen Schule ruhig weiter zu führen. Für die Klasse des Lehrers Görsch in der Vorschule fand sich ausserdem ein willkommener Vertreter in dem Herrn Custos Hanckel, der sich auf unsere Bitte und zu unserem grossen Danke gern bereit finden liess, helfend einzutreten. Zu Neujahr endlich wurde durch Verfügung des Königl. Provinzialschulcollegiums vom 17. Dec pr. der Anstalt der Schulamts-candidat Betzing¹⁾ zur Ableistung seines Probejahres zugewiesen. Demselben sind unter Leitung der diese Lectionen eigentlich ertheilenden Lehrer die französischen Stunden in IV^a, die deutschen in VI^a und die geographischen in VI^b überwiesen worden.

Für das folgende Schuljahr stehen gleicherweise zwei Veränderungen bevor. Mit dem Schluss des laufenden Halbjahrs wird der ordentliche Lehrer Dr. Richard Lehmann sein diesseitiges Amt mit dem eines ordentlichen Lehrers an der hiesigen Realschule vertauschen; ebenso wird Dr. Todt einem Rufe an das Progymnasium in Weissenfels Folge leisten. Wenn das Lehrercollegium die theilnehmenden und mannigfach befreundeten Mitarbeiter ungern scheiden sieht, so wissen auch die Schüler, namentlich die jüngeren, welche der treuen Obhut der beiden Herren anvertrauet waren und die ihrer sicheren Führung die Grundlage zu ihrer wissenschaftlichen Bildung verdanken, es zu würdigen, wie viel sie ihrer nachsichtigen Sorge und unermüdlichen Pflichttreue schulden. Für den Dr. Lehmann wird der vorhin genannte Lehrer Lohe²⁾, für den Dr. Todt der Dr. Aldendorff³⁾ eintreten, der letztere zur Absolvirung des vorschriftsmässigen Probejahres.

1) Julius Adolf Betzing wurde am 1. August 1845 in Sangerhausen geboren. Nachdem er die elementare Schulbildung in mehreren andern Orten erhalten, trat er zu Ausgang der Fünfziger-Jahre als Schüler in die hiesige Realschule ein. Hier rückte er bis in die oberen Classen auf, gieng sodann auf das königliche Paedagogium über und absolvirte Michaelis 1867 das Maturitaetsexamen. Darauf studierte er bis Ostern 1871 hierselbst Philologie und bestand im October 1872 das Examen pro facultate docendi.

2) Gustav Friedrich Wilhelm Heinrich Lohe, geboren am 25. Januar 1845 zu Magdeburg, erhielt seine wissenschaftliche Vorbildung auf dem Gymnasium des Klosters Unser Lieben Frauen daselbst, besuchte von Ostern 1865 bis 1869 die Universität Halle, um klassische und deutsche Philologie zu studieren, und machte Michaelis 1871 das Examen pro facultate docendi.

3) Dr. Wilhelm Ludwig Oscar Aldendorff ist geboren zu Münster 1845. Er besuchte bis Ostern 1868 das Gymnasium zu Herford, welches er mit dem Zeugniß der Reife verliess, um in Halle Philologie zu studieren. Auf Grund seiner Dissertation *de enunciationibus relativis apud Homerum* ward er von der philosophischen Fakultät dieser Universität zum Doctor philos. promoviert. Am 24. Januar 1873 bestand er die Prüfung pro facultate docendi.

Es wäre undankbar, den Bericht über die Zusammensetzung des Lehrercollegiums zu schliessen, ohne der Fürsorge und Liberalität der städtischen Behörden Erwähnung zu thun, welche fast zuerst unter den Privatpatronen der ganzen Provinz seit Neujahr den Normalétat für die Besoldung der Gymnasiallehrer auch denen ihres Gymnasiums unverkürzt haben zu Gute kommen lassen. Es ist dies Verfahren um so rückhaltsloser anzuerkennen, da eine gesetzliche Nöthigung dazu nicht vorlag, vielmehr die Massregel aus völlig freier Entschliessung hervorgegangen ist. Danach beträgt nunmehr die Stelle des Directors 1530 Thlr. nebst freier Wohnung, die des ersten Oberlehrers 1500 Thlr., des zweiten 1300 Thlr., des dritten 1200 Thlr., des vierten 1100 Thlr., es folgen sodann die ordentlichen Lehrerstellen, nämlich zwei mit 1000 Thlr., zwei mit 900 Thlr., zwei mit 800 Thlr. und drei mit 600 Thlr. Die Stellen der ausserordentlichen Lehrer sind im Verhältniss ebenmässig aufge bessert worden.

Auch die Anerkennung der hohen vorgesetzten Behörden hat dem Collegium nicht gefehlt; der Oberlehrer Dr. Gerland ward von des Herrn Ministers Excellenz zum Professor ernannt, und der Director durch Verfügung vom 31. Juli 1872 angewiesen demselben das Patent zu überreichen.

Die Frequenz des Gymnasiums war am Schluss des Wintersemesters 1871 — 72 bis auf 412 Schüler gestiegen. Davon giengen zu Ostern 1872 ab 33, nämlich aus:

- I. Koster (Feldmesser), O. v. Stein (Soldat).
- II. E. Fabarius, Bacher, Rusche, Sauerland, Rhens, Ulrich, Markendorf, Assmann, Lindner, Vorster, sämmtlich ins praktische Leben, nur Vorster trat auf ein Gymnasium seiner Heimathsprovinz über.
- IIIa. Knauer, Berth (praktisches Leben).
- IVa. A. Thiele (Gymnasium in Hannover), A. Scheidelwitz (Latina), Klose (Kaufmann), Männel (Seminar).
- IVb. Keuffel (Gymnasium in Glatz), Schmeisser (Kaufmann), Beeck (Realschule).
- Va. Gneist (Cadettencorps).
- Vb. Spiller, Kuntze, Elssig, Habermann (andere Schulen).
- VIa. O. Scheidelwitz (Latina), Steckner (Merseburg), Ph. Thiele (Hannover), Friedrich (Realschule), Bachmann, Böther (Kösen).
- VIb. A. Thiele (Hannover).

Durch den Eintritt der Novitien sowohl aus der Vorschule als aus der städtischen Bürgerschule wie auch einzelner von auswärts wuchs die Frequenz im Sommer 1872 auf 443, auf welcher Ziffer sie sich auch bis heute gehalten hat, ungeachtet ausser den genannten 14 Abiturienten noch Michaelis 27 Schüler abgegangen sind, nämlich aus:

- I. v. Guérard (Soldat).
- IIb. Körner (Pforta), Koch, Klotz, Wilcke (praktisches Leben), Bothe (Strassburg), Grau.
- IIIb. Zimmermann (Rossleben), Unbekannt (Pforta), Dannhauer (Kaufmann).
- IIIc. Pabst (Kaufmann), v. Kaltenborn (gestorben).
- IVa. Eltze (Rossleben).
- IVb. Steckner (Handelsschule), Franke (Realschule), Graf v. Bredow (Cadettencorps).
- Va. Oberländer (Realschule).
- Vb. Müller, Helbing (Weissenfels).

VIa. Türcke (Köthen), de Bary (Strassburg), Appenrodt (Nordhausen), Stoy (Realschule), Friedel (Realschule), Eye (gestorben).

VIb. Schmidt (Dresden), Lutze (Realschule), Laugwitz (ohne sich abzumelden).

Leider haben wir unter den Genannten den Verlust von Zweien durch den Tod zu beklagen. Konrad von Kaltenborn starb am 20. August sehr rasch in Folge eines Ohrenleidens. Der Tod dieses äusserst trefflichen, vielversprechenden Knaben musste der Schule gerade mit der Entlassung der Abiturienten mitgetheilt werden. Seine Lehrer und Mitschüler haben ihm schmerzlich bewegt das Geleit zur letzten Ruhestätte gegeben. Von dem Abscheiden des Sextaners Rudolph Eye ging uns die Nachricht aus der Ferne zu. Er starb, nachdem er lange am Gelenkrheumatismus gesiecht hatte, im Vaterhause, der einzige Sohn seiner Eltern, die an seinem körperlichen und geistigen Aufblühen ihre Freude gehabt hatten und nun schöne Hoffnungen ins Grab sinken sahen.

Die Frequenz der Vorschule ist von der zuletzt angegebenen Ziffer 156 auf 170 gestiegen. In den letzten Tagen ist ein Schüler derselben, Otto Kramer, aus Halle an einer rasch fortschreitenden Halsentzündung gestorben.

Das Sommersemester dauerte vom 9. April bis zum 30. August; das Wintersemester hat am 9. October begonnen und wird am 4. April geschlossen werden. Der Geburtstag S. M. des Kaisers und Königs ward von der Gesammtheit feierlich begangen; die Festrede hielt Prof. Dr. Gerland. — Am 20. Juli, an welchem Tage die erste schriftliche Maturitätsprüfung beendet wurde, unternahmen Lehrer und Schüler eine gemeinsame Ausfahrt nach Kösen, Freiburg und Dornburg, die allen Theilnehmern in angenehmer Erinnerung geblieben ist.

D. Unterrichtsmittel.

Die Lehrer- wie die Schülerbibliothek sind wie in den Vorjahren nach Massgabe des Etats vervollständigt worden. Bibliothekar ist Dr. Jahn. Auch für einige Geschenke haben wir wieder unseren herzlichsten Dank zu sagen:

Franke, C., Griechische Formenlehre. Bearb. v. A. v. Bamberg. Aufl. 7. Berlin 1872.
(Gesch. d. Verl. Jul. Springer.)

Gesenius, Wilh., Hebräische Grammatik. Hrsg. v. E. Rödiger. Aufl. 21. Leipz. 1872.
(Gesch. d. Verl. F. C. W. Vogel.)

Onomastica Sacra. Paulus de Lagarde ed. I. II. Gottingae 1870.

Die vier Evangelien. Arabisch hrsg. v. P. de Lagarde. Leipz. 1864.

Libri veteris testamenti apocryphi Syriace e recogn. P. de Lagarde.
Lips. et Lond. 1861.

Clementina. Hrsg. v. P. de Lagarde. Leipz. 1865.

P. de Lagarde, Nachrichten über einige Familien des Namens Boetticher. Berlin 1867.

Keck, H., deutsches Lesebuch für die gehobene evang. Volksschule.
Thl. I. II. Halle 1872.

Keck, H., und Chr. Johannsen, Norddeutsches Lesebuch. Halle 1872.

Gesch. d. Verf.

Gesch. d. Verlagshdlg.
Halle, Waisenhaus.

- Ule, O., Aus der Natur. Bd. 1. 2. Leipz. 1871. }
 Ders., Warum und Weil. Berl. 1871. } Gesch. d. Verf.
 Ders., Die Chemie der Küche. Halle 1872. }
 Plutarch's Lives, transl. by John and William Langhorne. New }
 ed. New-York 1869. }
 Kapp, Frdr., Geschichte der Deutschen im Staate New-York bis zum } Gesch. d. Stadtrath
 Anfange des XIX. Jahrhdts. Neu-York 1867. } Niemeyer.
 Niemeyer, Ed., Ueber Lessings Minna v. Barnhelm. Progr. Dres- }
 den 1870. }
 Jahresbericht der Handelskammer für Halle, die Saalörter und Eilenburg für das Jahr }
 1871. }
 Schlömilch, O., Fünfstellige logarithm. u. trigonom. Tafeln. Braunsch. 1872. (Gesch. d. }
 Verl. Vieweg u. Sohn.) }
 Thomé, O. W., Lehrbuch der Zoologie. Braunsch. 1872. (Gesch. v. Vieweg u. Sohn.) }
 M. Val. Martialis epigrammaton libri ed. F. G. Schneidewin. Vol. I. II. Grimmae 1842. }
 (Gesch. d. H. Fabrikbes. Dehne hier.) }
 Kuno Fischer, Geschichte der neuern Philosophie Bd. I—VI. Mannheim u. Heidelberg }
 1865—72. (Gesch. d. Hrn. Dehne.) }
 Loschge, Heinr., Das Reserve-Lazareth in Schöppenstädt. Halle 1872. }
 Langbein, A. F. E., Humoristische Gedichte hrsg. v. Jul. Tittmann. } Gesch. d. Verlegers
 Halle 1873. } (G. E. Barthel.)
 Bardey, E., Quadratische Gleichungen. Leipz. 1871. }
 Thomae, J., Abriss einer Theorie der complexen Functionen und der } Gesch. d. Gymn.-Leh-
 Thetafunctionen einer Veränderlichen. Halle 1870. } rers Friedr. Meyer.
 Martus, H. C. E., Mathem. Aufgaben. Thl. I. II. Greifswald 1865. (Gesch. d. Prof. Dr. }
 Thomae.) }
 Albrecht, Rich., Der Steppenvogel. Erzählung. Stuttg. o. J. (Gesch. der Obertertia.) }
 Balfour-Stewart, Lehrb. der Physik. Bearb. v. R. Schenk. Braunsch. 1872. (Gesch. }
 d. Verl. Vieweg u. Sohn.) }
 Leander, Rich., Träumereien an französischen Kaminen. Aufl. 4. Leipz. 1872. 2 Exemplare. }
 (Gesch. d. Prof. R. Volkmann.) }
 Uebersicht über die Production der Bergwerke, Salinen und Hütten in dem Preussischen }
 Staate im Jahre 1871. (Gesch. d. Königl. Oberbergamts.) }

Der naturhistorischen Sammlung giengen von zwei Gönnern unserer Anstalt Geschenke von je 5 Thlr. zu, deren Empfang und angemessene Verwendung wir hiermit anzeigen. Für werthvolle Geschenke haben wir ausserdem wieder zu danken den H. H. Prof. Dr. Welcker, Prosector Klautsch, sowie den Schülern Herb. Bennecke, Stitz, Simon, Sickert, Löber, Schliack. Kleinere Gaben empfangen wir von den Schülern v. Reinhard, Randel, Ule, Welcker, Knop, Kuntze, Jentsch, Michaelis, Herzog, v. Lochow, A. Bennecke, Keil, Kühn, Reichardt. Endlich konnte aus Schulfonds ein anatomisches Präparat beschafft werden, wie denn auch für die Unterbringung der Sammlung durch Schränke gesorgt ist.

Den reichhaltigsten Zuwachs hat das physikalische Cabinet durch zwei Schenkungen erhalten. Für die eine von 200 Thlr., welche wir dem Herrn Geh. Reg. Rath. Professor Dr. Knoblauch, dem

allezeit bereiten Gönner des Gymnasiums danken, sind beschafft worden: ein Thermobarometer, Electrisches Luftthermometer, Apparat für diamagnetische Versuche, Modell einer Centesimalwage, Ampères Gestell mit Drahtfiguren, Modell eines Ohres, Apparat für Rotationsmagnetismus, Savarts gezahnte Räder im Accord, Zerlegbare Leydener Flasche, Doppelprisma, Berganlaufender Kegel, Wurf Brett, Stäbchen zu diamagnetischen Versuchen, Erythrophytoscop, Atlas der Isothermen von Dove, endlich kleinere Ergänzungsstücke zum Electromagnetismus. Die zweite Gabe von 20 Thlr. durch H. v. K. a. P. erlaubte einen Himmelsglobus, Spiegeldiopter, Glaspresse, Flintglasprisma anzuschaffen.

Aus dem laufenden Jahresétat wurden folgende Ankäufe bewerkstelligt: Ein Volumeter, Wasserhammer, Messkeil nach Schönemann, Rotationsapparat nach Plateau, Stativ mit Hoch- und Tiefstellung, Hygrometer, Platintiegel, dreifacher Brenner nach Bunsen, vierseitiger Spiegel, 3 Spectraltafeln, Farbenkreisel, Apparat zum Nachweis des Brechungsgesetzes, achromatische Linse auf Stativ, Schwefelkohlenstoffprisma, Polhalter, Apparat zum Nachweis der Abstossung der Theile des nämlichen Stromes, Commutator, Peltiers Kreuz, Electroscop nach Bohnenberger.

Endlich wurden die Lehrmittel für den Zeichen- und geographischen Unterricht vermehrt, und auch für den Chorgesang konnten einige Anschaffungen gemacht werden.

E. Verfügungen der vorgesetzten Behörden.

- 1) Circularverfügung des Herrn Ministers vom 17. Febr. 1872 über die Bedingungen, unter welchen die Aufnahme in das Königliche Institut für Kirchenmusik erfolgt.
- 2) Ministerialverfügung vom 29. Februar über die Dispensation vom Religionsunterricht. Es heisst darin folgendermassen: Das Gebiet des höheren Unterrichtswesens hat von den Kirchenbewegungen der Gegenwart nicht unberührt bleiben können. Die verschiedenen für die Schulverwaltung dadurch angeregten Fragen werden ihre definitive Erledigung erst im Zusammenhange des in Aussicht genommenen Unterrichtsgesetzes finden. Hinsichtlich des Religions-Unterrichts selbst ist jedoch zur Vermeidung drückender Uebelstände schon jetzt eine Aenderung der bestehenden Vorschriften geboten.

Demgemäss bestimme ich Folgendes:

- 1) In den öffentlichen höheren Lehranstalten ist hinfort die Dispensation vom Religions-Unterricht zulässig, sofern ein genügender Ersatz dafür nachgewiesen wird.
 - 2) Die Eltern und Vormünder, welche die Dispensation für ihre Kinder resp. Pflegebefohlenen wünschen, haben in dieser Beziehung ihre Anträge mit Angabe, von wem der Religionsunterricht ausserhalb der Schule ertheilt werden soll, an das Königliche Provinzial-Schulcollegium oder die Königliche Regierung zu richten, unter deren Aufsicht die betreffende Anstalt steht.
 - 3) Die genannten Aufsichtsbehörden haben darüber zu befinden, ob der für den Religions-Unterricht der Schule nachgewiesene Ersatz genügend ist. Ein von einem ordinirten Geistlichen oder qualificirten Lehrer ertheilter, der betreffenden Confession entsprechender Unterricht wird in der Regel dafür angesehen werden können.
 - 4) Während der Zeit ihres kirchlichen Katechumenen- oder Confirmanden-Unterrichts sind die Schüler höherer Lehranstalten nicht genöthigt an dem daneben bestehenden Religions-Unterricht theilzunehmen.
- An der Zugehörigkeit der religiösen Unterweisung zu der gesammten Aufgabe der höheren Lehr-

anstalten sowie an dem Lehrziel des Religions-Unterrichts derselben wird durch vorstehende Bestimmungen nichts geändert. Diejenigen Schüler, welchen die Dispensation zugestanden worden ist, haben deshalb, wenn sie sich der Abiturienten-Prüfung unterziehen, auch in dieser Hinsicht den allgemeinen Anforderungen zu genügen; es finden darin die für die Extraneer bei der Prüfung geltenden Bestimmungen auf sie Anwendung.

In den jährlichen gedruckten Schulnachrichten ist gehörigen Orts die Zahl der Schüler anzugeben, welche in den verschiedenen Klassen der Anstalt vom Religions-Unterricht dispensirt gewesen sind.

Ich beauftrage das Königliche Provinzial-Schul-Collegium hienach zu verfahren und die Directoren resp. Rectoren seines Ressorts mit Anweisung zu versehen, wobei auch darauf Bedacht zu nehmen ist, dass in den Schulen der Religions-Unterricht überall in die erste oder in die letzte Vormittagsstunde gelegt wird.

In Betreff der Qualifications-Zeugnisse, in welchen bisher die Theilnahme an allen Gegenständen des Klassenunterrichts bezeugt werden musste, bleibt eine Verfügung vorbehalten.

- 3) Ministerialverfügung vom 30. März, worin eine Veränderung der Pfingstferien zu Gunsten des Besuchs der Philologenversammlung in Leipzig gestattet wird.
- 4) Verfügung vom 3. April, worin der Lehrplan für das Sommersemester genehmigt wird.
- 5) Verfügung vom 7. Mai, in welcher auf zwei Schriften des Generallieutenant v. Troschke hingewiesen wird.
- 6) Verfügung vom 8. Mai. Benachrichtigung, dass dem Herrn Prof. Dr. Keil die Functionen eines stellvertretenden Königlichen Commissarius bei den Maturitätsprüfungen übertragen sind.
- 7) Verfügung vom 18. Mai über die Ausfertigung der Probandenzeugnisse der Dr. Dr. Lehmann und Todt.
- 8) Circularverfügung vom 18. Mai über die in der Provinz Sachsen einzurichtenden Directoren-Conferenzen.
- 9) Verfügung vom 7. Juni, in welcher ein Ministerialrescript betreffend die Aufnahme in die Centralturnanstalt mitgetheilt wird.
- 10) Verfügung vom 4. Juli, in welcher eine Ministerialbestimmung über das Verbot des Eintritts von Gymnasiasten in Marianische Congregationen u. s. w. mitgetheilt wird.
- 11) Verfügung vom 17. Juli, durch die die von der Lehrerconferenz festgestellte Schulordnung genehmigt wird.
- 12) Verfügung vom 16. August, in der eine Ministerialbestimmung mitgetheilt wird, dahingehend, dass einer Betheiligung der Schulen an einer Feier des 2. September nichts entgegensteht.
- 13) Verfügung vom 31. August betreffend das Verfahren bei der Dispensation des Abiturienten Dengel von der mündlichen Prüfung.
- 14) Verfügung vom 12. September enthaltend die Genehmigung der Beurlaubung des Oberlehrer Dr. Opel bis Ausgang October.
- 15) Ministerialverfügung vom 30. September, in welcher die Anschaffung des Atlas coelestis novus von Heis empfohlen wird.
- 16) Verfügung vom 21. October, die Veränderungen im Lectionsplan werden genehmigt.
- 17) Verfügung vom 17. December betreffend die Ueberweisung des Sch. A. C. Betzing zur Ableistung des vorschriftsmässigen Probejahres.
- 18) Circularverfügung vom 2. Januar 1873 enthaltend einige nähere Bestimmungen zu dem unter dem 19. October 1871 erlassenen Terminskalender.

- 19) Circularverfügung vom 10. Januar, in welcher die Entfernung eines Schülers von einem Nachbargymnasium mitgetheilt wird.
 20) Circularverfügung vom 14. Februar enthaltend eine generelle Ferienordnung für die Provinz.
 21) Zwei Circularverfügungen vom 18. und 27. Februar betreffend die Einsendung der Programme.
 22) Circularverfügung vom 7. März betreffend die Zahl der einzusendenden Programme.

F. Verzeichniss der Schüler während des Winterhalbjahrs 1872-73.

Prima.

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Georg von Krosigk, Halle. | 9. Gustav Weigelt, Halle. | 18. Reinhold Brode, Schwerz. |
| 2. Ludwig von Mühlenfels, Halle. | 10. Julius Ifland, Holleben. | 19. Bernhard Hagemann, Halle. |
| 3. Clemens Delbrück, Halle. | 11. Arthur Otto, Halle. | 20. Max Gräfe, Halle. |
| 4. Otto Lutze, Borxleben. | 12. Victor Eichert, Halle. | 21. Otto Fabian, Halle. |
| 5. Max Kükenthal, Weissenfels. | 13. Heinrich von Stein, Halle. | 22. Max Werner, Berlin. |
| 6. Max Weise, Halle. | 14. Karl Göcking, Halle. | 23. Wilhelm Gesenius, Halle. |
| 7. Johannes Zachariae, Holleben. | 15. Paul von Mosch, Halle. | 24. [Heinrich von Guérard, Halle.] |
| 8. Otto Hayner, Gräfenhainichen. | 16. Hermann von Mosch, Halle. | |
| | 17. Richard Landmann, Welte-witz. | |

Secunda a.

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Karl Hauss, Halle. | 7. Werner Gottschick, Wanzleben. | 12. Ernst Hildenhagen, Halle. |
| 2. Fritz Keil, Halle. | 8. Siegfried Fabarius, Reideburg. | 13. Anton Werther, Halle. |
| 3. Hermann Rüffer, Halle. | 9. Robert Herzau, Halle. | 14. Ernst Helm, Halle. |
| 4. Heinrich Barries, Halle. | 10. Georg Kruckenberg, Halle. | 15. Ernst Kade, Halle. |
| 5. Nicolaus von Werder, Halle. | 11. Franz Benno, Halle. | 16. Hans Keferstein, Cröllwitz. |
| 6. Erich Bauer, Adendorf. | | 17. Hans Müller, Halle. |
| | | 18. Franz Beyschlag, Halle. |

Secunda b.

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Richard Roth, Halle. | 14. Robert Gieseke, Löbejün. | 27. Hilmar Golf, Wöls. |
| 2. Alwin Kegel, Halle. | 15. Emil Löwenhardt, Halle. | 28. Ernst Burbach, Magdeburg. |
| 3. Julius Schultz, Halle. | 16. Hermann Jordan, Halle. | 29. Paul Tittel, Halle. |
| 4. Max Vollert, Halle. | 17. Franz Tausch, Halle. | 30. Paul Nitzschke, Halle. |
| 5. Kurt Korn, Halle. | 18. Franz Mintert, Halle. | 31. Friedrich Heine, Halle. |
| 6. Max Stephan, Halle. | 19. Heinrich Hoffmann, Halle. | 32. Walter von Jastrzembski, Halle. |
| 7. Friedrich Bank, Halle. | 20. Paul Marschner, Halle. | 33. Julius Roth, Gröbzig. |
| 8. Richard Schütte, Halle. | 21. Gottfried Riehm, Halle. | 34. Wolff von Werthern, Donndorf. |
| 9. Wedig von Glasenapp, Halle. | 22. Rudolf Günther, Halle. | 35. Max Braune, Halle. |
| 10. Emil Riebeck, Halle. | 23. Georg Wittsack, Gröbzig. | |
| 11. Gustav Rausch, Artern. | 24. Rudolf Steinbeck, Halle. | |
| 12. Hans Schede, Halle. | 25. Karl Ernst, Halle. | |
| 13. Oscar Liche, Halle. | 26. Conrad Müller, Camburg. | |

Tertia a.

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Hermann Seume, Bottendorf. | 9. Max Müller, Zabenstedt. | 18. Franz Lenhardt, Halle. |
| 2. Walter Schmidt, Halle. | 10. Theodor Tetzner, Halle. | 19. Eugen Schulz, Artern. |
| 3. Ferdinand Dümmler, Halle. | 11. Georg Herzog, Halle. | 20. Felix Wolff, Hamburg. |
| 4. Karl von Reinhard, Halle. | 12. Paul Koch, Halle. | 21. Walter Petzold, Halle. |
| 5. Herbert Bennecke, Stassfurt. | 13. Karl Dettenborn, Halle. | 22. Karl Fritzsche, Halle. |
| 6. Clemens Wendt, Mückenberg. | 14. Johannes Wuttke, Halle. | 23. Johannes Gründler, Aschersleben. |
| 7. Gustav Nitzschke, Halle. | 15. Karl Spiller, Mücheln. | 24. Buchanan Burr, New-York. |
| 8. Felix Delbrück, Halle. | 16. Wilhelm Schütz, Halle. | |
| | 17. Alfred Brumm'e, Bernburg. | |

Tertia b.

1. Heinrich Jungblut, Halle.
2. Paul Müller, Mückenberg.
3. Emil Oberländer, Krostitz.
4. Alfred Günzel, Plötz.
5. Heinrich Müller, Halle.
6. Hermann Wollmer, Halle.
7. Rudolph Hanff, Halle.
8. Otto Schmidt, Halle.
9. Hans Bennecke, Unseburg.
10. Eugen Röser, Bibra.
11. Hermann Eberius, Döllnitz.
12. Johannes Hille, Halle.
13. Wilhelm Schultze, Halle.
14. Victor von Lind, Bergedorf.
15. Gustav Röhrig, Halle.
16. Felix Georgi, Jever.
17. Robert Sernau, Halle.
18. Karl Jahn, Artern.
19. Hermann Steckner, Halle.
20. Gustav von Rahden, Halle.
21. Arno Elste, Halle.
22. Wilhelm Freytag, Halle.
23. Paul Grimm, Halle.
24. Otto Köhler, Cröllwitz.
25. Max Engelleke, Trotha.
26. Oskar Thamhain, Halle.
27. Paul Göldner, Stassfurt.
28. Max Schultze, Schrenz.
29. Richard Ziemann, Halle.

Tertia c.

1. Karl Elle, Halle.
2. Ernst Simon, Halle.
3. Georg Riehm, Halle.
4. Otto Küpp, Halle.
5. August Brachmann, Tiffis.
6. Horst von Landwüst, Halle.
7. Richard Handrock, Halle.
8. Arnold Michaëlis, Halle.
9. Friedrich Kniestedt, Dalena.
10. Erich Eberius, Halle.
11. Walter Tausch, Halle.
12. Karl Schwabe, Halle.
13. Robert Tetzner, Halle.
14. Albin Lutze, Borxleben.
15. Oskar Götze, Halle.
16. Otto Müller, Zabenstedt.
17. Albert Berger, Halle.
18. Paul Schoch, Neukirchen.
19. Paul Kayser, Halle.
20. Franz von Veltheim, Ostrau.
21. Johannes Jahn, Halle.
22. Alexander von Rahden, Halle.
23. Ernst Reinicke, Eisleben.
24. Oskar Apel, Gatterstedt.
25. Max Roth, Gröbzig.
26. Ernst Wagner, Halle.
27. Gustav Rinck, Halle.
28. Julius Kühn, Halle.
29. Hugo Zeising, Halle.
30. Hermann Kahleyss, Rade-gast.
31. Otto Buttenberg, Gerbstedt.
32. Ernst Ziemann, Wettin.
33. Bernhard Dächsel, Sangerhausen.
34. William Rackwitz, Queis.
35. Otto Beyer, Halle.
36. Walter Heilfron, Halle.
37. Adolph Goedecke, Döllnitz.
38. Johannes Haym, Halle.
39. Friedrich Küstner, Halle.
40. Karl von Radecke, Halle.
41. Richard Riebeck, Halle.
42. Otto Assmann, Halle.
43. Alfred Volkmann, Halle.
44. Hermann Keil, Halle.
45. Emil Ehringhaus, Barmen.
46. Max Herzog, Neutz.
47. Albert Jänicke, Dalena.
48. Paul Nitzschke, Halle.
49. Alexander Wöpke, Halle.

Quarta a.

1. Karl Mehliß, Zörbig.
2. Reinhold Seume, Bottendorf.
3. Paul Nette, Rieda.
4. Karl Francke, Halle.
5. Max Sonnemann, Halle.
6. Paul von Lind, Bergedorf.
7. Paul Hagemann, Halle.
8. Emil Hoch, Reinsdorf.
9. Karl Sickert, Halle.
10. Adolf Fehse, Neutz.
11. Otto Knaut, Mehringen.
12. Max Wennhak, Aschersleben.
13. Edmund Boltze, Schiepzig.
14. Hans Volkmann, Halle.
15. Konrad Pfautsch, Halle.
16. Theodor Schmidt, Halle.
17. Hermann Pfautsch, Halle.
18. Udo Roth, Gröbzig.
19. Leopold Hühne, Schackenthal.
20. Paul Voigt, Halle.
21. Paul Lindner, Grunau.
22. Edo Liebe, Artern.
23. Albert Kuntze, Kalbe.
24. Max Günther, Halle.
25. Adelbert Schulz, Artern.
26. Max Holtze, Halle.
27. Werner von Arnstedt, Halle.
28. Karl Böttcher, Halle.
29. Walter Rödenbeck, Halle.
30. Karl Schlott, Halle.
31. Hans Höfer, Giebichenstein.
32. Paul Sturm, Hohenedlau.
33. Franz Roy, Berlin.
34. Konrad Trübe, Halle.
35. Max Häussler, Halle.
36. Max Toppel, Halle.
37. Franz Büttner, Halle.
38. Walter Tausch, Halle.
39. Curt von Schlegell, Halle.
40. Karl Zabel, Halle.
41. Hermann Rauchfuss, Halle.
42. [Karl Welsch, Halle.]
43. Otto Wendt, Halle.

Quarta b.

1. Karl Pallas, Halle.
2. Max Seyffert, Halle.
3. Bruno Bock, Aschersleben.
4. Paul Wuttke, Halle.
5. Heinrich Hertzberg, Halle.
6. Bernhard Nette, Beesenstedt.
7. Wilhelm Ehrenberg, Halle.
8. Karl Weise, Halle.
9. Walter Grobe, Kalbe a/S.
10. Max Tiessler, Halle.
11. Hans Könnecke, Reinsdorf.
12. Friedrich Volland, Kalbe a/S.
13. Felix Stephan, Halle.
14. Otto Möhring, Bitterfeld.
15. Franz Langeheld, Halle.
16. Magnus v. Reinhard, Halle.
17. Hermann Spierling, Halle.
18. Richard Krampf, Halle.
19. Robert Mennicke, Lettowitz.
20. Hans Saeger, Gräfenhaynichen.
21. Adolf Neidholdt, Halle.
22. Paul Klaus, Allstedt.
23. Richard Staudtmeister, Bennstedt.
24. Max Ziemann, Halle.
25. Eduard Rolle, Gerstewitz.
26. Hermann Rabe, St. Ulrich.
27. Karl Eberius, Döllnitz.
28. Franz Hart, Halle.
29. Fr. Burgmann, Teutschenthal.
30. Otto Bode, Halle.
31. Otto Herzog, Neutz.
32. Johannes Rahaus, Halle.
33. Otto Hart, Halle.
34. Oskar Zeising, Halle.
35. Ernst Wissmann, Halle.
36. Paul Schütte, Halle.
37. Friedrich Rose, Halle.
38. Wilhelm Teuscher, Halle.
39. Alexander Beerholdt, Halle.
40. Konrad v. Mosch, Halle.
41. Paul Riebeck, Halle.

Quinta a.

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Friedrich Theuerkauf, Halle. | 18. Otto Weise, Halle. | 33. Hermann Krahrmer, Halle. |
| 2. Martin Fiedler, Zeitz. | 19. Gotthardt Wendt, Mücken-
berg. | 34. Albin Brandt, Reussen. |
| 3. Emil Weinert, Halle. | 20. Franz Schöne, Belleben. | 35. Ludwig Welcker, Halle. |
| 4. Willy Thamhain, Halle. | 21. Ludwig Kaiser, Halle. | 36. Richard Francke, Halle. |
| 5. Bernhard Weigand, Halle. | 22. Werner Böning, Halle. | 37. Emil Lose, Halle. |
| 6. Friedrich Bucholz, Halle. | 23. Max Michaelis, Halle. | 38. Richard Pursche, Halle. |
| 7. Franz Eberius, Döllnitz. | 24. Georg Pursche, Halle. | 39. Gustav Löber, Halle. |
| 8. Ernst von Glasenapp, Halle. | 25. Paul Simon, Halle. | 40. Hans von Lochow, Halle. |
| 9. Walter Volkmann, Halle. | 26. Otto Kretschmar, Halle. | 41. Eugen Schlüter, Halle. |
| 10. Rudolf Knoblauch, Halle. | 27. Friedrich Weidenhammer,
Halle. | 42. Bernhard Steinert, Halle. |
| 11. Ferdinand Kämmerer, Halle. | 28. Adolf Schmitz, Halle. | 43. Max Reiling, Halle. |
| 12. Clemens Focke, Halle. | 29. Bruno Fiedler, Halle. | 44. Friedrich Berth, Halle. |
| 13. Victor Hoffmann, Halle. | 30. Ernst Zabel, Halle. | 45. Gustav Könnecke, Reinsdorf. |
| 14. Friedrich Eggert, Halle. | 31. Ludwig Schliack, Halle. | 46. Ernst Knop, Halle. |
| 15. Karl Ule, Halle. | 32. Friedrich Kähler, Tilsit. | 47. Otto Hauss, Halle. |
| 16. Karl Heine, Halle. | | |
| 17. Max Nehmiz, Halle. | | |

Quinta b.

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Ernst Schwabe, Halle. | 17. Karl Petzold, Halle. | 33. Arthur Winkler, Halle. |
| 2. Max Apelt, Halle. | 18. Oskar Stitz, Halle. | 34. Karl Kienitz, Hohentrebe-
tisch (Böhmen). |
| 3. Ludwig Dümmler, Halle. | 19. Robert Krüger, Halle. | 35. Hermann Kühling, Halle. |
| 4. Heinrich Kruckenberger, Halle. | 20. Ernst Gesenius, Halle. | 36. Wilhelm Ule, Halle. |
| 5. Oskar Schmidt, Giebichen-
stein. | 21. Otto Reussner, Cospa. | 37. Kurt Randel, Halle. |
| 6. Robert Ackermann, Halle. | 22. Johannes Seyffert, Halle. | 38. Max Gneist, Halle. |
| 7. Anton Delbrück, Halle. | 23. Oskar Knoblauch, Halle. | 39. Gottfried Hühne, Delitzsch. |
| 8. Karl Kuntze, Halle. | 24. Hermann Tischner, Halle. | 40. Franz Blauel, Cönnern. |
| 9. Reinhold Anton, Halle. | 25. Max Reichardt, Halle. | 41. Otto Tausch, Halle. |
| 10. Otto Gründler, Aschersleben. | 26. Max Neidholdt, Halle. | 42. Gustav Hartmann, Halle. |
| 11. Erdmann Beyer, Halle. | 27. Paul Riehm, Halle. | 43. Hermann Roth, Gröbzig. |
| 12. Karl Modler, Halle. | 28. Wilhelm Küstner, Halle. | 44. Theodor Winkler, Halle. |
| 13. Hermann Peucker, Halle. | 29. Selmar Schade, Halle. | 45. Adolf Bennecke, Halle. |
| 14. Ehrhart Messmer, Halle. | 30. Franz Tittel, Halle. | 46. Ernst Sachsse, Halle. |
| 15. Ludwig Kolbe, Halle. | 31. Rudolf Vollmer, Halle. | 47. Heinr. v. Veltheim, Ostrau-
thal. |
| 16. Fritz Fitting, Halle. | 32. Julius Meissner, Teutschen-
thal. | |

Sexta a.

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| 1. James Mann, Halle. | 17. Hans Eiselen, Aschersleben. | 31. Otto Meinhardt, Lieskau. |
| 2. Erich Cosack, Halle. | 18. Adolph Unterberg, Gie-
bichenstein. | 32. Karl Schoch, Neunkirchen. |
| 3. Max Schlott, Halle. | 19. Hermann Götze, Halle. | 33. Curt Zimmermann, Salz-
münde. |
| 4. Oscar Schulze, Halle. | 20. Adolph Nitzschke, Halle. | 34. Alfred Hachtmann, Halle. |
| 5. Eugen Weber, Hohenthurm. | 21. Emil Hofmeister, Halle. | 35. Leopold Schach v. Witte-
nau, Halle. |
| 6. Curt v. Rabenau, Halle. | 22. Adolf Meinhardt, Halle. | 36. Paul Mehlhos, Riestädt. |
| 7. Max Winter, Giebichenstein. | 23. Karl Langemak, Halle. | 37. Carl Hampke, Halle. |
| 8. Paul Weiland, Halle. | 24. Wilhelm Rössler, Halle. | 38. Max Schreiber, Zschwitz. |
| 9. Johannes Stoye, Halle. | 25. Max Schnapperelle, Pfeiff-
hausen. | 39. Wilhelm Städter, Schwoitzsch. |
| 10. Albert Dehne, Halle. | 26. Richard Bertram, Halle. | 40. Otto Ziegler, Halle. |
| 11. Hermann Henning, Halle. | 27. Otto Vaas, Halle. | 41. Johannes Nitschke, Halle. |
| 12. Carl Schaaf, Dieskau. | 28. Gustav Sachsse, Hohenthurm. | 42. Alfred Francke, Halle. |
| 13. Nicolaus v. Rahden, Halle. | 29. Ernst Tausch, Halle. | 43. Georg Engelke, Halle. |
| 14. Engelhardt Kühn, Halle. | 30. Rudolph Pursche, Halle. | 44. Hans Reuter, Halle. |
| 15. Max Dönitz, Dobis. | | |
| 16. Hermann Maedicke, Halle. | | |

Sexta b.

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Kurt Huyke, Bruckdorf. | 6. Paul Huyke, Bruckdorf. | 11. Alfred Kurtze, Halle. |
| 2. Max Fahrenberger, Halle. | 7. Eugen Böning, Halle. | 12. Paul Eckardt, Halle. |
| 3. Ernst Diethel, Halle. | 8. Max Wolf, Halle. | 13. Paul Zeising, Halle. |
| 4. Ernst Grimm, Halle. | 9. Albert Ganss, Schwoitzsch. | 14. Fritz Herzog, Neutz. |
| 5. Georg Bering, Halle. | 10. Albert Boltze, Giebichenstein. | 15. Bernhard Eylau, Lauchstädt. |

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 16. Heinrich Zickmantel, Halle. | 24. Karl Oertel, Halle. | 32. Georg Arndt, Mückenberg. |
| 17. Wilhelm Achtelstetter, Halle. | 25. Albert Gutezeit, Giebichenstein. | 33. Gustav Keim, Halle. |
| 18. Ludwig Körner, Halle. | 26. Reinhold Lose, Halle. | 34. Paul Weineck, Halle. |
| 19. Wilhelm Helwig, Halle. | 27. Ernst Pressler, Halle. | 35. Paul Wiener, Halle. |
| 20. Paul Banse, Cröllwitz. | 28. Hermann Beeck, Halle. | 36. Paul Schirmer, Halle. |
| 21. Wilhelm Stoye, Halle. | 29. Robert Kitzing, Brehna. | 37. Louis Hofmann, Halle. |
| 22. Gustav Möhring, Sandersdorf. | 30. Walter Hühne, Delitzsch. | 38. Georg Richter, Halle. |
| 23. Ernst Heime, Halle. | 31. Friedrich Arndt, Mückenberg. | 39. Arthur Schöllner, Holleben. |

G. Aufgaben für die schriftlichen Arbeiten im Schuljahre 1872-1873.

Deutsch.

Secunda^b. Sommer:

1. Schilderung der Germanen nach Caesar.
2. Durch welche Mittel sucht Soliman Zeriny zur Uebergabe der Festung zu bewegen?
3. a) Auszug der Israëlitcn aus Egypten.
b) Inhaltsangabe der beiden ersten Acte des Götz von Berlichingen.
4. a) Ueber die Vorgeschichte der Braut von Messina.
b) Ueber die Todtenbestattung der Egypter.
c) Einige auffallende Züge in der Lycurgischen Staatsverfassung. } **Klassenarbeit.**
5. Metrische Uebersetzung von 50 Versen aus Virgils Aeneide.

Winter:

1. Ein Jeglicher muss seinen Helden wählen, dem er die Wege zum Olymp hinauf sich nacharbeitet.
2. a) Aus was für Elementen rekrutirt sich Wallensteins Lager?
b) Wallensteins Gegner im Lager.
3. Das Ritterthum in Göthes Götz von Berlichingen.
4. Was bewegt Wallenstein zum Entschluss des Abfalls? (Klassenaufsatz.)
5. Patria est, ubicunque vir fortis sedem sibi elegit.

Secunda^a. Sommer:

1. Der alte Wate im Gudrunliede.
2. Die beiden Gracchen.
3. Bild einer deutschen Kleinstadt im 18. Jahrh.
4. a) Warum begrüßen wir einander und welche Bedeutung liegt den verschiedenen Grussformen zu Grunde?
b) Welche Thiere erheben wir in die Reihe moralischer Wesen und warum bezeichnen wir sie als solche? (Classenarbeiten).
5. Der Streit der Gepiden und Langobarden. (In das Versmass der Nibelungen zu bringen).

Winter:

1. a) Wozu ermahnt uns der Spruch: Jeder ist seines Glückes Schmied?
b) Welche Seiten in Hannibals Character sind für uns die anziehendsten?
2. a) Erinnerung und Hoffnung.
b) Rom unter den Königen.
c) Ueber einige sagenhafte Züge der römischen Königsgeschichte. } **Klassenarbeit.**

3. a) Gegenüberstellung der Charaktere Hagens und Rüdigers.
b) Der Untergang der dreihundert Fabier nach Livius.
4. a) Das beste, was man ist, bleibt man anderen schuldig.
b) Grosser Muth und kleine Macht
Wird von Jedermann veracht't.
5. a) Der zweite macedonische Krieg
b) Rede des Achäers Aristaenus } nach Liv. XXXII.

Prima. Sommer:

1. a) Kaiser Maximilian nach Göthes „Götz von Berlichingen“.
b) Charakteristik der Hauptpersonen in Göthes „Götz“.
2. Iphigenie im Zwiespalt der Pflichten.
3. Die Freundschaft des Don Carlos mit Marquis Posa. (Klassenarbeit.)
4. a) Welchen Antheil an der Handlung hat Lady Macbeth in Shakespeares Macbeth?
b) Inhalt der beiden ersten Akte des Macbeth.
5. a) Was verdankt das römische Volk den Kaisern des ersten Jahrhunderts?
b) Welche Vorzüge hat das erste Jahrhundert der Kaiserzeit vor dem letzten der Republik?

Winter:

1. a) „Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser!“
b) Welche Bedeutung verbindet Schiller mit dem Begriff: ästhetische Erziehung?
2. a) Das Elsass zu Göthes Zeiten ein deutsches Land.
b) Warum lesen wir gern Schiller? (Klassenarbeiten.)
3. a) Der Familiensinn der Griechen nach der Odyssee.
b) Landschafts- und Naturbilder aus der Odyssee.
4. Ueber die Ursachen der Kämpfe Heinrichs IV. gegen das Papstthum.
5. Frei gewähltes Thema.

Lateinisch.

Secunda^b. Sommer:

1. a) Quam ingeniose et apte L. Ann. Florus dixerit, populum Romanum infantis, adolescentis, viri, senis aetatem egisse.
b) Nisi et Euryali mors ad Virgillii exemplum soluta oratione exsequenda proponitur.
2. De via, qua Hannibal Alpes superaverit, breviter exponatur.
3. a) Enarrentur crimina, quibus a Lysia Agoratus accusatus est.
b) Exponantur ad Virgillii exemplum artificia, quibus usi Trojam Graeci ceperint.

Winter:

1. C. Mucii Scaevolae illud „et facere et pati fortia Romanum est“, quam verum sit, exemplis comprobetur.
2. Quale fuerit Alcibiadis in Atheniensium classe imperium, narretur (Xenoph. Hellen. I, 1—5).

Secunda^a. Sommer:

1. Homo sum, nihil humani a me alienum puto.
2. a) Mores Catilinae.
b) Bellum Sertorianum.
c) Pyramus et Thisbe.

3. a) Praecepta philosopha, quae Socrates in Critone edidit, enumerentur et explicentur.
 b) Procorum caedes enarretur secundum Odysseae libros XXI—XXIII. (Klassenarbeit).

Winter:

1. a) Scipio et Laelius quemadmodum adjuverint Terentium in scribendis comoediis, exponatur.
 b) Quomodo factum sit, ut Romani imperium nacti sint totius orbis.
 2. a) Ulixes qualis fuerit quaeque gesserit ante bellum Trojanum exponatur secundum Odysseam.
 b) Herodotus quae narraverit de Nili natura, exponatur.
 c) De defensione sui ipsius, quam profert Cicero in Sestiana, disputetur.

3. a) Vita Eumaei.
 b) de moribus Aeschinis.
 c) Erubuit, salva res est.
 d) Si duo faciunt idem, non est idem. } Klassenarbeit.

Prima. Sommer:

1. Quam recte censuerit Horatius magnorum virorum laudes non publicis monumentis potius, quam poetarum carminibus ad memoriam immortalitatis propagari.
 2. „Manibus Hectoreis atrox ignovit Achilles.“
 3. „Aliquis vir bonus nobis eligendus est ac semper ante oculos habendus, ut sic tanquam illo spectante vivamus (Klassenarbeit).“
 4. Illustretur locus ille Demosthenis: *πέρας μὲν ἅπασιν ἀνθρώποις τοῦ βίου ὁ θάνατος.*
 5. Hom. II. V. 530 sqq. *Ἀλλήλους δ' αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ἰσμίνας.*

Winter:

1. Pietatem, quae sit inter parentes ac filios, ab Homero summopere commendari.
 2. Quid sibi velit illud Homericum: *Αἰδέομαι Τρωῶας καὶ Τρωάδας ἐλκεσιπέπλους?*
 3. Nihil utile esse nisi quod honestum sit (Klassenarbeit).
 4. Enarretur locus ille Horatii: Celsae graviore casu decidunt turres.
 5. Capuam Hannibali Cannas fuisse.
 6. „Animi elatio si iustitia vacat in vitio est.“

Aufgaben der Abiturienten:

Michaelis 1872.

1. Welche Genüsse verdanken wir der Phantasie?
 2. Quam Homerus scribat Hectoris fuisse laudem praecipuam?
 3. a) Ein Dreieck geometrisch zu construiren aus der Summe aller drei Seiten ($a + b + c = 5$), dem Radius des zur Grundlinie gehörigen Berührungskreises ($\rho(a)$) und der Summe aus diesem Radius und der zur Grundlinie gehörigen Höhe ($h(a) + \rho(a) = \sigma$).
 b) $x + y + x^2 - y^2 = 100$
 $(x + y)(x^2 - y^2) = 25$.
 c) Ein Dreieck trigonometrisch zu berechnen, wovon gegeben sind: 1) die Grundlinie $a = 6,8$. 2) die Differenz der beiden Seiten $b - c = 2,75$. 3) die Summe der Winkel an der Grundlinie $\hat{\beta} + \hat{\gamma} = 98^\circ 30'$.
 d) Der Kubikinhalt eines geraden Kegels, dessen Mantel das p fache der Grundfläche ist, beträgt m Kubikmeter. Wie gross ist der Radius der Grundfläche, die Höhe und die Seite des Kegels?

Ostern 1873:

1. Welchen Gewinn gewährt uns die Beschäftigung mit unserer Literatur?
2. Quas Athenarum laudes antiquissimis temporibus partas poetae oratoresque maxime praedicaverint, edisseratur.
3. a) Ein Dreieck geometrisch zu construiren, von welchem gegeben sind: die Grundlinie, das Rechteck aus den Abschnitten, welche die Halbierungslinie des Winkels an der Spitze auf der Grundlinie bildet, und der Radius des umschriebenen Kreises.
 b) Ein Dreieck trigonometrisch zu berechnen, von dem gegeben sind der Radius des eingeschriebenen Kreises $\rho = 16$, der Radius eines äusseren Berührungskreises $\rho(a) = 48$, und der Winkel, in dessen Schenkelöffnung der letztere Kreis liegt; $\hat{\alpha} = 43^\circ 36' 10''$, 15.
 c) Von einem Punkte A fällt eine Kugel herab; eine zweite beginnt von einem senkrecht unter A liegenden Punkte in einem Momente zu fallen, wo die erste Kugel bereits die Hälfte des Weges AB zurückgelegt hat. Wenn nun AB 36 Meter lang ist, wann holt die erste Kugel die zweite ein, die Zeit vom Abgange der ersten gerechnet?
 d) In einen geraden Kegel von der Höhe h und dem Radius der Grundfläche r soll ein gerader Cylinder so gelegt werden, dass die Umfänge seiner Grundflächen bezüglich in die Grundfläche und in den Mantel des Kegels fallen. Wie gross ist der Radius der Grundfläche des Cylinders, wenn sein Mantel ein Maximum sein soll und wie gross ist das Volumen des nämlichen Körpers?

Das Sommerhalbjahr beginnt am Dienstag 22. April um 9 Uhr für das Gymnasium, um 10 Uhr für die Vorschule.

Dr. Nasemann.

